

Medizinische Fakultät der
Eberhard Karls Universität Tübingen
Institut für Gesundheitswissenschaften
Abteilung für Hebammenwissenschaft

**Die Zeit der Geburt: Einschätzung der Geburtsverläufe bei
Erstgebärenden anhand der Zervixdilatation**

**Ein narratives Review zur Analyse der physiologischen Geburt,
physiologischer Pausen und deren Implikationen für die
Geburtshilfe**

Bachelorarbeit zur Erlangung
des akademischen Grades
Bachelor of Science (B.Sc.)
im Studiengang B.Sc. Hebammenwissenschaft

Sauer, Romy Aya

Aus Tokyo

2024

Dekan der Medizinischen Fakultät: Professor Dr. rer. nat. Bernd Pichler

1. Berichterstatterin: Janice Hill
2. Berichterstatterin: Dr. Marina Weckend

Datum der Abgabe: 30.06.2024

Vorwort

Mit dieser Bachelorarbeit möchte ich einen Beitrag zur wissenschaftlichen Diskussion im Bereich „physiologische Geburt“ und „physiologische Plateaus“ leisten. Mein Interesse an der Förderung der physiologischen Geburt und die offenen Fragen in diesem Bereich haben mich zur Wahl dieses Themas inspiriert.

Besonderer Dank gilt meinen Betreuerinnen Janice Hill und Dr. Marina Weckend, für die wertvolle Unterstützung und das konstruktive Feedback. Auch meinen Kommilitoninnen und Freundinnen danke ich für die wertvollen Diskussionen und die moralische Unterstützung. Ein herzliches Dankeschön gilt zudem meiner Mutter für die wegweisende Unterstützung im Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens und der Forschung. Ich danke meiner Familie für ihren Rückhalt während meiner Studienzeit.

Ich hoffe, dass diese Arbeit einen nützlichen Beitrag zum Verständnis von der physiologischen Geburt und physiologischen Plateaus liefert und zukünftige Forschungen anregen kann.

20.06.2024

Romy Aya Sauer

Gender Disclaimer

In dieser Bachelorarbeit werden Begriffe wie „Gebärende“, „Mutter“ und „Frauen“ verwendet, um auf geschlechtsspezifische Unterschiede und Merkmale einzugehen und spezifische Aspekte der Geburtshilfe, Geburten und der Schwangerschaft zu beschreiben. Mir ist bewusst, dass Geschlecht ein Spektrum ist und dass es neben den binären Kategorien viele weitere Geschlechtsidentitäten gibt, wie z.B. nicht-binäre und genderqueere Identitäten. In dieser Arbeit wurde versucht, eine möglichst inklusive Sprache zu verwenden und alle Geschlechter respektvoll einzubeziehen. Teilweise wird jedoch das generische Maskulinum verwendet, um die Lesbarkeit zu erleichtern. Dies schließt alle Geschlechter gleichermaßen mit ein.

Meine Analyse und Darstellung basieren auf den in den Quellen angegebenen Daten, die oft auf traditionellen binären Geschlechtskategorien beruhen. Diese Begriffe sollen jedoch keine ausschließliche oder vereinfachende Sichtweise auf die Geschlechter fördern.

Ich bitte die Leser_innen, die Vielfalt und Komplexität der Geschlechtsidentitäten zu berücksichtigen. Ich respektiere alle individuellen Erfahrungen und Selbstidentifikationen.

Zusammenfassung

Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht die Definition und Einschätzung normaler Geburtsverläufe anhand der Zervixdilatation, mit besonderem Fokus auf die Geburtsphasen und mögliche physiologische Plateaus. Ziel der Arbeit ist es, durch eine umfassende Analyse und Neubewertung der physiologischen Geburt, evidenzbasierte Empfehlungen zur Förderung einer sicheren Geburtshilfe sowohl in klinischen als auch in außerklinischen Umgebungen zu formulieren. Dazu wird ein narratives Literaturreview durchgeführt, das aktuelle Studien zur Zervixdilatationsrate, zur Dauer der Geburtsphasen sowie zu den Implikationen für die Geburtshilfe einbezieht. Die Forschungsziele umfassen die Analyse normaler Geburtsverläufe, die Untersuchung der Variationen in der Dauer der Geburtsphasen, die Identifikation und Charakterisierung von Ruhephasen während der Geburt, die kritische Betrachtung bisheriger Richtwerte für den Geburtsfortschritt sowie die Formulierung evidenzbasierter Empfehlungen für die Praxis. Die Ergebnisse zeigen, dass eine individuelle und situationsabhängige Einschätzung des Geburtsfortschritts notwendig ist, um unnötige Interventionen zu vermeiden und die Sicherheit von Mutter und Kind zu gewährleisten.

Abstract

This bachelor thesis examines the definition and assessment of normal labour progress based on cervical dilation, with a particular focus on the stages of labour and potential physiological plateaus. The aim of this work is to provide evidence-based recommendations to promote safe childbirth practices in both clinical and out-of-hospital settings through a comprehensive analysis and reassessment of physiological labour. This narrative literature review incorporates current studies on cervical dilation rates, the duration of labour stages, and implications for midwifery and obstetric care. Furthermore, the research objectives include analysing normal labour progress, investigating variations in the duration of labour stages, identifying and characterizing rest phases during labour, critically evaluating existing benchmarks for labour progress, and formulating evidence-based practice recommendations. The findings indicate that an individualized and situational assessment of labour progress is essential to avoid unnecessary interventions and ensure the safety of both mother and child.

Abbildungsverzeichnis

ABB. 1: PICO-SCHEMA	11
ABB. 2 PRISMA FLUSSDIAGRAMM BASIEREND AUF „THE PRISMA 2020 STATEMENT“ [37]. DAS PRISMA 2020-FLUSSDIAGRAMM STANDARDISIERT DIE SUCHE IN DATENBANKEN, REGISTERN UND ANDEREN QUELLEN.	13
ABB. 3: ÜBERSICHT ÜBER KOHORTENZAHL AN ERSTGEBÄRENDEN BEI DEN UNTERSUCHTEN STUDIEN ZUM VERLAUF DER ZERVIXDILATATION.....	17
ABB. 4: ÜBERSICHT ÜBER ZERVIXDILATATION IN H BEI DEN UNTERSUCHTEN STUDIEN ZUM VERLAUF DER ZERVIXDILATATION	20

Tabellenverzeichnis

TAB. 1: VERWANDTE BEGRIFFE BEI DER SELEKTIVEN LITERATURERECHERCHE	12
TAB. 2: ÜBERSICHT DER ERGEBNISSE DER VERWENDETEN STUDIEN HINSICHTLICH KOHORTENANZAHL AN ERSTGEBÄRENDEN, ZERVIXDILATATION IN STUNDEN UND DAUER DER AP IN STUNDEN	19

Abkürzungsverzeichnis

ACOG	American College of Obstetricians and Gynecologists
AP	Austreibungsphase
APGAR	Atmung, Puls, Grundtonus (Muskeltonus), Aussehen, Reflexe
BMI	Body Mass Index
EP	Eröffnungsphase
JBI	Joanna Briggs Institute
MeSH	Medical Subject Heading
PDA	Periduralanästhesie
PRISMA	Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses
SSW	Schwangerschaftswoche
QUAG	Gesellschaft für Qualität in der außerklinischen Geburtshilfe e.V.
WHO	World Health Organisation

Inhaltsverzeichnis

1. EINLEITUNG.....	1
1.1 THEORETISCHER HINTERGRUND	2
1.1.1 <i>Die physiologische Geburt</i>	2
1.1.2 <i>Die pathologische Geburt: protrahierte Geburt und Geburtsstillstand</i>	5
1.2 FORSCHUNGSSTAND UND RELEVANZ	6
1.3 FORSCHUNGSFRAGE UND HYPOTHESE	9
2. METHODIK	10
2.1 SUCHSTRATEGIE.....	10
2.3 QUALITÄTSMESSUNG	14
2.4 DATENERHEBUNG UND -ANALYSE	15
3. ERGEBNISSE.....	17
3.1 DEMOGRAFISCHE DATEN DER TEILNEHMERINNEN.....	17
3.2 VERLAUF DER ZERVIXDILATATION	18
3.2.1 <i>Allgemeine Trends</i>	20
3.2.2 <i>Unterschiede zwischen Populationen</i>	22
3.2.3 <i>Unterschiede der Geburtsdauer in Bezug auf Aufnahme in den Kreißsaal</i>	22
3.3 DAUER DER GEBURTSPHASEN	23
3.3.1 <i>Dauer der Eröffnungsphase</i>	23
3.3.2 <i>Dauer der Austrittsphase</i>	23
3.4 HINWEISE AUF PHYSIOLOGISCHE PLATEAUS.....	23
4. DISKUSSION.....	24
4.1 DIE GEBURTSPHASEN UND DER GEBURTSFortschritt	25
4.2 DIFFERENZIERUNG ZUR PATHOLOGIE.....	27
4.3 ASSESSMENT UND MESSUNG DES GEBURTSFortschritts	28
4.4 HINWEISE AUF PHYSIOLOGISCHE PAUSEN UNTER DER GEBURT	29
4.5 BESONDERHEITEN UND LIMITATIONEN	31
4.6 ETHISCHE ÜBERLEGUNGEN.....	32
4.7.2 <i>Evidenzbasierte Betreuung und Interventionen</i>	33
4.7.3 <i>Bezug zur Geburtshilfe in Deutschland</i>	33
5. AUSBLICK.....	34
6. FAZIT.....	35
7. LITERATURVERZEICHNIS	39
8. ANHANGSVERZEICHNIS	45
9. ANTIPLAGIATSERKLÄRUNG	51

1. Einleitung

Die Geburt ist ein natürlicher, aber auch hochkomplexer physiologischer Prozess, der durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst wird. Während die meisten Geburten physiologisch verlaufen, können pathologische Zustände auftreten, die eine sorgfältige Überwachung und möglicherweise medizinische Intervention erfordern. Die Geburtsdauer und die Länge der einzelnen Geburtsphasen dienen dabei als Maßstab zur Einschätzung und Bewertung des Geburtsfortschritts, wobei die Nutzung eines Partogramms eine zentrale Rolle spielt. Die genaue Definition und Charakterisierung einer normalen Geburt sind von entscheidender Bedeutung, um die Sicherheit und das Wohlbefinden von Mutter und Kind zu gewährleisten. Insbesondere die Zervixdilatation und die Rate der Zervixdilatation sind wesentliche Indikatoren, da sie die Einschätzung des Geburtsfortschritts maßgeblich beeinflussen.

In grundlegenden Studien wird die bisherige Definition der physiologischen Geburt hinterfragt, und eine Neubewertung der Differenzierung von Physiologie und Pathologie in der Geburtshilfe in Erwägung gezogen [1–4]. In den letzten Jahren hat die Forschung verstärktes Interesse an der Rolle von Ruhephasen während des Geburtsprozesses gezeigt. Diese Pausen, oder auch Plateaus genannt, könnten einen erheblichen Einfluss auf den Verlauf der Geburt und das Wohlbefinden von Mutter und Kind haben. Die weitere Erforschung dieser physiologischen Plateaus könnte die Hebammenarbeit und Geburtshilfe grundlegend verändern, indem die bisherige Abgrenzung zwischen Physiologie und Pathologie während der Geburt hinterfragt wird.

Im Jahr 2023 wurden in Deutschland 693.000 Geburten verzeichnet, was einen Rückgang von 6,2% im Vergleich zum Vorjahr darstellt und den niedrigsten Stand seit 2013 markiert. Rund 20% der Geburten werden laut internationalen Quellen als protrahierte Geburten oder Geburtsstillstände klassifiziert [5]. Diese sind auch die häufigsten Indikationen für einen Kaiserschnitt (Sectio caesare) [6]. Laut der „Gesellschaft für Qualität in der außerklinischen Geburtshilfe e.V.“ (QUAG) [7] wurden im Jahr 2022 etwa 16,2% der außerklinisch begonnenen Einlingsgeburten in die Klinik übergeleitet. Die meisten Verlegungen aus der außerklinischen Geburtshilfe in Deutschland, welche 15,2% aller Geburten ausmachen, wurden in Ruhe oder dringende Notwendigkeiten durchgeführt. Geburtsstillstände in der Eröffnungsperiode stellten dabei mit etwa 39% den häufigsten Grund für Verlegungen dar, wobei Erstgebärende am häufigsten betroffen waren. Von den außerklinisch begonnenen Geburten wurden 34,1% in der

Klinik beendet [7]. Diese Zahlen verdeutlichen die Relevanz einer genauen Differenzierung zwischen physiologischen und pathologischen Geburtsverläufen.

1.1 Theoretischer Hintergrund

Die Differenzierung einer physiologischen und pathologischen Geburt ist ein grundlegender Bestandteil der Hebammenarbeit. Um diese Differenzierung vornehmen zu können, sind verschiedene Faktoren zu betrachten: die Kriterien einer physiologischen Geburt, die Geburtsphasen, pathologische Verläufe wie protrahierte Geburten oder die Diagnose des Geburtsstillstandes. Die Differenzierung zwischen physiologischen und pathologischen Ruhephasen bzw. Plateaus unter Geburt sind dabei ebenfalls von Bedeutung. Ein physiologisches Plateau unter Geburt bezieht sich auf eine Ruhephase im Geburtsverlauf, die bei einer physiologischen Geburt ohne pathologische Gründe auftreten kann. Eine Ruhephase im Geburtsverlauf oder verlängerte Geburtsphasen werden in der Praxis eher als Pathologie gesehen und als protrahierte Geburt oder Geburtsstillstand diagnostiziert. Die Differenzierung der Ruhephasen und Plateaus unter Geburt in physiologische und pathologische Phasen stellen eine relevante Thematik für die Geburtshilfe dar, die die Art der Betreuung durch Hebammen und Gynäkologen beeinflussen kann [8,9].

1.1.1 Die physiologische Geburt

Eine physiologische Geburt ist ein komplexer Prozess, der durch hormonelle, neurologische und mechanische Mechanismen gesteuert wird. Das Zusammenspiel von Mutter und Kind sowie die Regulation von Hormonen wie Oxytocin, Endorphinen und Prostaglandinen spielen dabei eine entscheidende Rolle [10–12].

Die „normale Geburt“ beschreibt den regulären Verlauf einer Geburt mit positivem Outcome für Mutter und Kind. Die Definition kann dabei variieren: Sie kann sowohl vaginale Geburten mit vaginal-operativen Eingriffen als auch vaginale Geburten ohne jegliche Interventionen einschließen [11]. Die Geburt als natürlicher Prozess kann durch verschiedene Faktoren gestört werden, die teilweise medizinische Interventionen erfordern. Dazu gehören die Geburtseinleitung und Veränderungen der Geburt durch bspw. die Gabe von Oxytocin, keine unterstützende Umgebung (helles Licht, kalte Raumluft, fehlende Privatsphäre, mehrere betreuende Personen) oder Zeitdruck unter Geburt durch institutionelle Leitlinien. Weitere Störfaktoren können fehlende Nahrungs- oder Flüssigkeitszufuhr sein, Schmerzmittel, Episiotomie, operativ-vaginale Geburt oder Sectiones. Außerdem kann dazu ebenso jede

Situation gezählt werden, in der sich die Mutter bedroht, unwohl, oder nicht unterstützt fühlt [13]. Die Betreuung einer Niedrigrisikogeburt erfordert somit eine Balance zwischen der Förderung eines natürlichen Geburtsverlaufs und der Vermeidung unnötiger Interventionen und möglicher Komplikationen [14].

Laut der World Health Organisation (WHO) wird die „normale Geburt“ als Geburt, die spontan ohne Interventionen beginnt und bei der keine oder geringe Risiken vorliegen, definiert. Das Kind wird in Schädellage zwischen der 37+0 und 41+6 Schwangerschaftswoche geboren. Postpartal sind die Vitalzeichen der Mutter und des Kindes unauffällig. Die Definition umfasst zudem das Management einer „normalen“ Geburt, das die Betreuung einer physiologischen Geburt beschreibt und Interventionen wie die Amniotomie, eine prophylaktische Antibiotikagabe oder die Anlage eines peripheren Venenverweilkatheters einschließen kann [15]. Das Ziel dieser Definition durch die WHO besteht darin, unnötige Interventionen während einer physiologischen Geburt zu vermeiden. In der aktuellen Literatur werden die Begriffe „physiologisch“, „natürlich“ und „normal“ zur Beschreibung einer unkomplizierten Geburt verwendet. Besonders in der Hebammenarbeit wird die grundsätzliche Fähigkeit jeder Frau, ein Kind zu gebären, betont und das Vertrauen in den natürlichen Geburtsprozess priorisiert. [16].

Die Geburt wird in verschiedene Phasen untergliedert, wobei der Geburtsbeginn entscheidend für die Dauer der Geburt ist. Der Geburtsbeginn wird durch das Auftreten regelmäßiger uteriner Kontraktionen definiert, die an Frequenz und Intensität zunehmen und zu Veränderungen der Zervix führen. Die Literatur zeigt, dass der genaue Zeitpunkt des Geburtsbeginns in der Praxis nicht präzise festgelegt werden kann. Neuere Publikationen verdeutlichen, dass die endokrinen, chemischen und biomechanischen Faktoren, die den Geburtsbeginn auslösen, bisher nicht vollständig identifiziert wurden. Daher stützt sich das geburtshilfliche Personal, bestehend aus Hebammen, Gynäkologen und anderen Geburtshelfern, auf die Frequenz der Wehen als Indikator. Eine Frau gilt als unter Geburt stehend, wenn mindestens 12 Kontraktionen pro Stunde auftreten. Studien zeigen jedoch, dass 25% der Frauen weniger Kontraktionen erfahren, weshalb auch Frauen mit weniger als 12 Kontraktionen pro Stunde als gebärend angesehen werden können [17].

Die Veränderung der Zervix, die als Teil des Geburtsbeginns betrachtet wird, kann bereits vor dem eigentlichen Geburtsbeginn auftreten und wird als Reifung bezeichnet. Diese Reifung umfasst eine Verkürzung der Portio, eine weichere Konsistenz, eine verbesserte Dehnbarkeit

und häufig eine Eröffnung der Zervix. Diese Veränderungen sind zeitlich nicht strikt an den Geburtsbeginn gebunden, da beispielsweise die Konsistenz der Zervix bereits durch hormonelle Umstellungen im Verlauf der Schwangerschaft beeinflusst wird. Ein Vergleich von Erst- und Mehrgebärenden (Nulliparae und Multiparae) zeigt, dass die Zervix bei Mehrgebärenden aufgrund vorangegangener Geburten oft bereits 2-3 cm geöffnet ist, bevor die Wehen einsetzen. Im Gegensatz dazu setzen die Konsistenzveränderung und die Zervixverkürzung bei vielen Multiparae erst im weiteren Verlauf der Geburt ein [17].

Der Geburtsprozess, bei dem das Kind und die Plazenta durch den Geburtskanal (vom Uterus durch die Vagina) geboren werden, wird üblicherweise in drei Phasen unterteilt:

1. Eröffnungs- (EP),
2. Austreibungs- (AP) und
3. Nachgeburtsphase.

Einige Publikationen verwenden jedoch eine Einteilung in fünf Phasen, um die Feingliederung einer physiologischen Geburt besser darzustellen. Diese fünf Phasen umfassen [18]:

1. die Latenzphase,
2. die aktive EP,
3. die latente oder passive AP,
4. die aktive AP, und
5. die Nachgeburtsperiode.

Durch diese strukturierte Einteilung in fünf Phasen wird die Relevanz jeder einzelnen Phase der Geburt deutlich hervorgehoben, was die Einschätzung und Betreuung des Geburtsverlaufs erleichtert und eine differenzierte Betrachtung ermöglicht. Jedoch wird in der Praxis üblicherweise die Einteilung in drei Geburtsphasen genutzt.

Die erste Geburtsphase (EP) wird als der Zeitraum vom Beginn der Wehen bis zur vollständigen Öffnung der Zervix auf 10 cm definiert. Diese Phase wird weiter in die frühe EP (Latenzphase) und die aktive EP unterteilt. Die Latenzphase umfasst den Zeitraum vom Beginn der Wehen bis zu einer Zervixöffnung von 4-6 cm, wobei verschiedene Quellen unterschiedliche Dilatationswerte angeben. Bei Erstgebärenden wird eine Dauer von bis zu 20 Stunden als physiologisch angesehen, während bei Mehrgebärenden bis zu 14 Stunden als normal gelten [19]. Dies hängt jedoch von der Gesundheit von Mutter und Kind ab [20,21]. Außerdem kann die Verabreichung von Analgetika oder Anästhetika die Latenzphase verlängern [19,22]. Die

Dilatation der Zervix in dieser Phase ist nicht linear und kann deutlich länger dauern als in den nachfolgenden Geburtsphasen. Der Fortschritt in dieser Phase ist ebenfalls weniger vorhersehbar [14]. Nach der Latenzphase folgt die aktive EP, die bis zur vollständigen Öffnung der Zervix andauert. Eine Dilatationsrate von 0,5 cm pro Stunde und eine Dauer von 2-8 Stunden werden als normal angesehen [19].

Die zweite Geburtsphase, bekannt als Austreibungsphase (AP), teilweise auch als Austritts- oder Durchtrittsphase bezeichnet, tritt ein, wenn das Kind nach vollständiger Öffnung der Zervix durch den Geburtskanal tritt. Die frühe AP, oder Übergangsphase, ist durch eine Periode gekennzeichnet, in der die Gebärende noch nicht aktiv mitpresst. In dieser Phase lassen die Wehen oft für 30-60 Minuten nach, was eine physiologische Ruhephase zur Erholung darstellt. Die darauffolgende aktive AP, die Pressphase, beginnt mit dem reflektorischen Pressdrang. Die gesamte zweite Geburtsphase dauert bei Erstgebärenden typischerweise bis zu 3 Stunden und bei Mehrgebärenden bis zu 2 Stunden, wobei eine Periduralanästhesie (PDA) diese Phase um 1-2 Stunden verlängern kann. Die dritte Phase, auch Nachgeburtsphase genannt, folgt als Zeitraum zwischen Kindsgeburt bis 2 Std. post partum. Die Plazentarperiode (Zeitraum zwischen Kindsgeburt bis zur Plazentageburt) ist Teil dieser Geburtsphase [19]. Andere Literaturquellen legen nahe, dass keine festen Zeitlimits für diese Phase festgelegt werden können, da der Beginn der AP davon abhängt, wann die vaginale Untersuchung die vollständige Dilatation bestätigt [23].

1.1.2 Die pathologische Geburt: protrahierte Geburt und Geburtsstillstand

Ein verzögerter Geburtsverlauf, auch als Dystokie oder protrahierte Geburt bezeichnet, tritt auf, wenn der Geburtsfortschritt langsamer wird oder die Geburt stagniert. Diese Verlangsamung wird durch eine gestörte Zervixöffnung oder eine verzögerte Passage des Kindes durch den Geburtskanal charakterisiert. Ein solcher Verlauf kann in jeder Phase der Geburt auftreten und erfordert oft medizinische Interventionen, um die Gesundheit von Mutter und Kind sicherzustellen. Ursachen für einen verzögerten Geburtsverlauf können ineffektive Kontraktionen, maternale Erschöpfung, Haltungs- oder Einstellungsanomalien des Kindes, maternale Beckenanomalien oder fetaler Stress sein. Auch schwangerschaftsinduzierte Erkrankungen wie Gestationsdiabetes oder Präeklampsie können den Geburtsverlauf beeinflussen [24].

Bei der angegebenen Dauer der Geburtsphasen ist anzumerken, dass die Definition der Geburtsdauer im Laufe des letzten Jahrhunderts kontinuierlich verkürzt wurde [22]. Insgesamt

basieren die festgelegten Geburtsphasen und Zeiträume auf allgemeinen Beobachtungen und Richtlinien. Da jede Geburt individuell und multifaktoriell beeinflusst wird, können die Erfahrungen stark variieren. So können auch Phasen einer Verlangsamung des Geburtsfortschritts auftreten. Solche Stagnationsphasen während der Geburt werden als protrahierte Geburtsverläufe bezeichnet. Ein Geburtsstillstand liegt vor, wenn kein Fortschritt in der Eröffnungsphase (EP) für mehr als zwei Stunden oder in der Austreibungsphase (AP) für mehr als eine Stunde erfolgt. Für die Diagnose ist es jedoch notwendig, alle verfügbaren Ressourcen und geburtsunterstützenden Maßnahmen auszuschöpfen [22]. Die zeitlichen Richtlinien zur Abgrenzung von physiologischen und pathologischen Verläufen gelten ab 39+0 Schwangerschaftswochen für Einlingsschwangerschaften und basieren auf der Zeit, die 95% der Gebärenden benötigen, um die jeweilige Geburtsphase abzuschließen [5].

Protrahierte Geburtsverläufe treten häufiger bei Erstgebärenden auf als bei Mehrgebärenden, wobei sie eine der häufigsten Indikationen für Kaiserschnitte darstellen [25]. Der Hauptgrund für diese Verläufe sind ineffiziente uterine Kontraktionen, obwohl die Mechanismen und Wirkungsweisen ineffizienter Kontraktionen noch wenig verstanden sind. Es gibt auch Unterschiede zwischen spontanen Geburtsverläufen und solchen, die durch Einleitung begonnen wurden. Somit beeinflussen Geburtseinleitungen die Geburtszeit, da die Zervixdilatation im Durchschnitt langsamer verläuft als bei spontan begonnenen Geburten [25].

Weltweit sind 20% aller Geburten mit einer Verlängerung, einem protrahierten Verlauf oder einem Geburtsstillstand verbunden. Diese Faktoren werden mit ungünstigen maternal-fetalen Outcomes wie Infektionen, vaginal-operativen Geburten, niedrigen 5-Minuten-APGAR-Scores, schwerwiegenden Geburtsverletzungen, postpartalen Hämorrhagien und verlängerten Klinikaufenthalten assoziiert. Da die Geburt ein dynamischer Prozess ist, der durch verschiedene maternale und fetale Faktoren beeinflusst wird, ist eine individuelle Betreuung der Gebärenden und eine interprofessionelle Zusammenarbeit von Hebammen, Gynäkologen, Pädiatern und anderen Fachkräften der Geburtshilfe von großer Bedeutung [5].

1.2 Forschungsstand und Relevanz

Die Geburtsdauer und die individuellen Geburtsverläufe sind in der Geburtshilfe aktuelle und relevante Themen, die insbesondere in der Hebammenarbeit diskutiert werden. In den letzten Jahren wurden mehrere Studien veröffentlicht, die die Diagnose von protrahierten Geburten

und Geburtsstillständen in Frage stellen, indem sie Ruhephasen während der Geburt als Teil des natürlichen Geburtsverlaufs betrachten. Diese Thematik rückt die Augmentation und klinische Interventionen, wie Oxytocininfusionen, in den Fokus aktueller Diskussionen [8,9]. Weckend et al. untersuchten mit einer 2021 publizierten Arbeit Plateaus während der Geburt und versuchten, diese zu definieren [9]. Ihre Forschung zeigt, dass in bisherigen Publikationen verschiedene Begriffe und Definitionen verwendet wurden, die auf Ruhephasen während der Geburt hinweisen können [9]. Zudem zeigt sich, dass das fehlende Verständnis und das unzureichende Wissen über physiologische Pausen zu Missinterpretationen führen können, die als pathologische Verläufe angesehen werden und somit zu Interventionen, Komplikationen bis hin zu operativen Geburten führen können [9]. Weitere Forschung ist notwendig, um genaue Daten zu diesen Plateaus in Geburtsverläufen zu untersuchen.

Pathologische Geburtsverläufe, wie protrahierte Geburten bis hin zu Geburtsstillständen, können zu einer operativen Beendigung der Schwangerschaft führen. Angesichts der steigenden Kaiserschnitttrate in vielen Ländern sollte ein verbessertes Management dieser Komplikationen während der Geburt priorisiert werden, um den Erfolg vaginaler Geburten zu steigern. Aktuelle Literatur zeigt, dass ein großer Forschungsbedarf hinsichtlich pathologischer Geburtsverläufe besteht. Insbesondere die variierende Definition von gestörten Geburtsverläufen (*Labor Dystocia*) sollte weiter erforscht werden, um eine einheitliche, evidenzbasierte Definition zu etablieren und um die Diagnosekriterien dieser Komplikationen zu entwickeln. Dies könnte das Geburtsoutcome verbessern und die vaginale Geburtsrate erhöhen [26].

Ein weiterer Aspekt, der zur hohen Rate an Kaiserschnitten beitragen könnte, ist das Partogramm bzw. die Geburtskurve. Friedman et al. (1955) beschrieben erstmals die Beziehung zwischen Zervixöffnung, dem Höhenstand des vorangehenden Teils des Kindes im Geburtskanal und der Zeit, und legten damit die Grundlagen für die heutigen Geburtskurven und die Definition abnormaler Geburtsverläufe [27]. Diese Korrelation wurde in einer mathematischen Kurve mit einem sigmoidalen, S-förmigen Verlauf dargestellt, die die Geburt in die heute bekannten drei Phasen unterteilt. Aktuelle Studien zeigen jedoch deutliche Abweichungen vom Modell von Friedman et al. (1955) [20,28–30]. Dazu zählt unter anderem die Einteilung der Geburtsphasen in bestimmte Zeitabschnitte, die bereits in einigen Publikationen hinterfragt wird [31–33]. So wurde dieses Modell von Zhang et al. (2002) untersucht und erneuert [30]. Zudem zeigen neuere Untersuchungen, dass das Partogramm insbesondere für Erstgebärende überdacht werden sollte [20]. Es ist wichtig zu beachten, dass individuelle Geburtsverläufe stark variieren können, was die allgemeine Anwendbarkeit dieser

Kurven in der Geburtshilfe einschränkt [33,34]. Der Geburtsfortschritt sollte gemäß neueren Ergebnissen fallbezogen abgewogen und unter Einbeziehung individueller Einflüsse und Charakteristiken der Gebärenden beurteilt werden. Eine Re-Evaluation der Definition von Physiologie und Pathologie während der Geburt wäre daher notwendig und könnte als Teil zukünftiger Forschung relevant werden [35].

Eine Definition einer physiologischen Geburt ist für die Hebammenwissenschaft von zentraler Bedeutung, da sie die Grundlage für eine evidenzbasierte Betreuung und Interventionen bildet. Die Geburtsphasen hingegen sind entscheidend für die Planung und Durchführung der geburtshilflichen Betreuung. Das Verständnis dieser Phasen kann Hebammen helfen, den Fortschritt der Geburt zu überwachen und notwendige Interventionen rechtzeitig einzuleiten. Physiologische Plateaus werden als Teil der physiologischen Geburt betrachtet, die durch eine ungenaue Definition der Pathologie Geburtsdystokie fälschlicherweise als pathologisch eingestuft werden können. Da ein zentrales Anliegen der Hebammenwissenschaft ist, physiologische von pathologischen Geburtsverläufen zu differenzieren und pathologische Zustände wie protrahierte Geburten und Geburtsstillstände eine genaue Überwachung und möglicherweise medizinische Interventionen erfordern, ist die Fähigkeit, diese Zustände zu erkennen und zu unterscheiden, entscheidend, um eine sichere und effektive geburtshilfliche Versorgung zu gewährleisten. Zudem ermöglicht das Wissen über normale Zervixdilationsmuster und die Identifikation physiologischer Pausen eine evidenzbasierte und individualisierte Betreuung, die die natürliche Geburt respektiert und gleichzeitig die Gesundheit und das Wohlbefinden von Mutter und Kind schützt.

Die Differenzierung zwischen physiologischen und pathologischen Geburtsverläufen hat sowohl wissenschaftliche als auch praktische Bedeutung. Diese Thematik beeinflusst nicht nur die wissenschaftliche Diskussion, sondern hat das Potenzial, die Betreuung während der Geburt grundlegend zu verändern. Der kritische Diskurs über die Abgrenzung von physiologischen und pathologischen Geburtsverläufen inspiriert zu neuen Forschungsfragen und Erkenntnissen. Diese tragen dazu bei, präziser zu bestimmen, wie und wann pathologische Verläufe von einer normalen Geburt unterschieden werden können. Die bisherige Literatur zeigt, dass es notwendig ist, neue Datensätze auf Basis dieses Diskurses zu entwickeln, die für zukünftige Forschung genutzt werden können. Wie auch die Arbeiten von Weckend et al. aus den Jahren 2021 und 2024 zeigen, wird das Wissen nicht nur im wissenschaftlichen Bereich, sondern auch im Klinikalltag bzw. in der Praxis erweitert [8,9]. Die Hinterfragung des aktuellen

Forschungsstandes zielt darauf ab, die Akzeptanz und Umsetzung des Managements physiologischer Geburten zu verbessern und somit dem Blick auf die Geburt als Pathologie entgegenzuwirken. Wissenschaftliche Evidenz zu Ruhephasen während der Geburt und einer neuen Abgrenzung von Pathologie und Physiologie kann Erfahrungswissen aus der Hebammenarbeit verifizieren und dazu beitragen, physiologische Geburten zu fördern. Ein verbesserter Theorie-Praxis-Transfer ist somit möglich und könnte zu einer Implementierung des Wissens in die Ausbildung von Medizinerinnen und Hebammen führen. Für die Gesellschaft im Allgemeinen ist diese Thematik relevant, da die bisherige Geburtsarbeit hinterfragt wird und durch mögliche Evidenz das individuelle Geburtserlebnis von Frauen und Familien verbessert werden kann, wobei das beste Outcome für Mutter und Kind im Mittelpunkt steht.

1.3 Forschungsfrage und Hypothese

In der vorliegenden wissenschaftlichen Arbeit werden die Definition und Einschätzung normaler Geburtsverläufe anhand der Zervixdilatation untersucht. Dafür werden die Zervixdilationsrate, die Geburtsphasen, mögliche physiologische Plateaus und deren Implikationen für die klinische und außerklinische Geburtshilfe analysiert. Das primäre Ziel dieser Arbeit ist es, durch die Untersuchung und Neubewertung der physiologischen Geburt die Förderung einer sicheren und evidenzbasierten Geburtshilfe sowohl in klinischen als auch in außerklinischen Umgebungen zu unterstützen. Darüber hinaus soll diese Studie eine Grundlage für zukünftige Forschungsarbeiten schaffen, die sich auf die Analyse physiologischer Plateaus während der Geburt und der Geburtsdauer konzentrieren.

Folgende Forschungsziele werden für diese wissenschaftliche Arbeit analysiert:

1. Definition und Einschätzung normaler Geburtsverläufe: Analyse, wie in der aktuellen Literatur normale Geburtsverläufe anhand der Zervixdilatation definiert und eingeschätzt werden.
2. Dauer der Geburtsphasen: Untersuchung der Dauer der einzelnen Geburtsphasen und deren Variation in Abhängigkeit von verschiedenen Einflussfaktoren.
3. Physiologische Ruhephasen: Identifikation und Charakterisierung von Ruhephasen während der Geburt, einschließlich ihrer Häufigkeit, Dauer und Merkmale.
4. Kritische Betrachtung bisheriger Richtwerte: Evaluation und kritische Analyse der bisherigen Richtwerte für den Geburtsfortschritt und des Einsatzes von Partogrammen.
5. Evidenzbasierte Empfehlungen: Formulierung evidenzbasierter Empfehlungen für die Praxis zur Förderung einer sicheren und physiologischen Geburtshilfe.

2. Methodik

Für diese Arbeit wurde die Form eines narrativen Reviews gewählt, um ein breites Spektrum an Literatur und Evidenz zur Beantwortung der Forschungsfrage einbeziehen zu können, da es bisher nur wenig Literatur zu physiologischen Pausen unter Geburt gibt. Um eine umfassende Übersicht zu gewährleisten, wurden Publikationen gesucht, die die Dauer und Muster der Geburtsphasen, physiologische und pathologische Geburtsverläufe sowie Ruhephasen unter Geburt untersuchen. Diese wissenschaftliche Arbeit ist als narratives Review konzipiert und die relevanten Publikationen wurden in Anlehnung an einer systematischen Literaturrecherche identifiziert.

2.1 Suchstrategie

Für die Literaturrecherche wurde zunächst das PICO-Schema angewandt, um die Schlüsselbegriffe mithilfe der „*population*“, „*intervention*“, „*comparison*“ und „*outcome*“ (PICO) zu identifizieren. Das PICO-Schema hilft eine Forschungsfrage aufzustellen, die eine effiziente Systematisierung des Wissens- und Forschungsstandes betreffend die Thematik der Fragestellung ermöglicht [36] (siehe Abbildung 1).

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurde eine systematische und selektive Literaturrecherche durchgeführt. Die Literatursuche wurde auf Grundlage der Checkliste der *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis* (PRISMA) [37] durchgeführt. Die Suche erfolgte über die bibliografische Literaturdatenbanken PubMed (MEDLINE) und ScienceDirect (Elsevier). Nachdem die Suchstrategie für PubMed getestet und validiert wurde und relevante Publikationen identifiziert worden waren, wurde diese Suchstrategie für die Literaturdatenbank ScienceDirect (Elsevier) angepasst und angewendet. Eine nachfolgende Handsuche identifizierte weitere mögliche relevanten Publikationen. Referenzlisten und ähnliche vorgeschlagene Publikationen wurden in die nach dem Volltextscreening identifizierte Literatur aufgenommen. Die Suche wurde von der Autorin RS durchgeführt.

Abb. 1: PICO-Schema [eigene Darstellung]

Für die Literaturrecherche wurden alle Publikationen ab dem Jahr 2002 berücksichtigt. Grund dafür ist die Publikation von Zhang et al. (2002) [30], die den linearen Verlauf der Geburt und ihrer Phasen von Friedman et al. (1955) [38] in Frage stellt und die Geburt flexibler und in ineinander übergehende Phasen darstellt. Ein weiterer Grund ist, eine Übersicht über den aktuellen Forschungsstand und aktuelle Studien zu geben, um die Ergebnisse mit der heutigen Geburtshilfe und Praxis vergleichen und einen Bezug dazu nehmen zu können.

Zunächst wurden Synonyme für Geburt (*labour*): *birth*, *childbirth*, *childbearing*. Daraufhin konnten die Begriffe für pathologische Geburtsverläufe in der englischsprachigen Literatur identifiziert werden. Dabei wurden folgende Begriffe eingeschlossen: *labor dystocia*, *plateau*, *pause*, *stalling*, *deceleration phase*, *latent phase*, *cervical recoil*, *cervical reversal*, *lull*, *failure to progress*, *protracted labour* und *obstructed labour*. In der Recherche wurde automatisch nach der britischen und amerikanischen Schreibweise von *labour/ labor* gesucht, um möglichst viele Studien einzubeziehen. Zur Beantwortung der Forschungsfrage bezüglich des Geburtsfortschrittes wurden weitere verwandte Begriffe, die ein Teil der Geburt sind oder als Synonyme genutzt werden, als Suchterminanten eingeschlossen (Tabelle 1).

Tab. 1: Verwandte Begriffe bei der selektiven Literaturrecherche

Labour	Physiological Plateau	Labor Pattern	Normal
Labor	Plateau	Labor curve	physiological
Birth	Labor dystocia	Labor progress	natural
Childbirth	Failure to progress	Labor progression	
Childbearing	Lull	Labor duration	
	Pause	Cervical dilatation	
	Stalled labor	Cervical dilation	
	stalling	Contraction pattern	
	Cervical recoil		
	Cervical reversal		
	Deceleration phase		
	Latent phase		
	Protracted labour		
	Obstructed labour		

Durch den Einbezug dieser Termini wurde die Literaturrecherche um einige Studien erweitert, die Hinweise auf eine Differenzierung von physiologischen und pathologischen Geburtsverläufe liefern könnten. Die verwandten Begriffe eines Suchterminanten wurden mithilfe des Boole'schen Operatoren „OR“ verbunden. Zur Darstellung des Zusammenhangs zwischen der physiologischen Geburt, physiologischen Plateaus und dem Geburtsfortschritt wurde der Boole'sche Operator „AND“ genutzt. Zum ersten Ausschluss von nicht relevanten Publikationen wurde in den Literaturdatenbanken die automatische Filterfunktion genutzt und somit die Literatur exkludiert, die weder in Englisch noch Deutsch verfasst wurde, keine Menschen untersucht und nicht in der Medizin forscht. In PubMed wurde zusätzlich mit den *Medical Subject Heading* (MeSH) gearbeitet, um eine weitere Eingrenzung der potenziell relevanten Literatur vorzunehmen.

Die systematische und selektive Literatursuche ergab insgesamt 2.177 Publikationen. Nach Ausschluss von Duplikaten konnten nach dem Titel- und Abstract-Screening weitere 2.128 Studien ausgeschlossen werden. Publikationen, für die kein Volltext verfügbar war, wurden ebenfalls ausgeschlossen. Die Recherche der Referenzlisten nach dem Schneeballprinzip, die Zitationssuche und die Websuche ergaben weitere 13 Studien, von denen eine Publikation eingeschlossen werden konnte. Insgesamt wurden 10 Studien in diesem narrativen Review eingeschlossen. Das PRISMA-Flussdiagramm basierend auf „The PRISMA 2020 Statement“ [37] zeigt den detaillierten Prozess der Literaturrecherche (siehe Abbildung 2).

Abb. 2 PRISMA Flussdiagramm basierend auf „The PRISMA 2020 statement“ [37]. Das PRISMA 2020-Flussdiagramm standardisiert die Suche in Datenbanken, Registern und anderen Quellen.

Unter "*low-risk*"-Schwangerschaften werden Schwangerschaften verstanden, "bei denen keine erhöhten Risiken für die Mutter und/oder das ungeborene Kind identifiziert wurden und bei denen keine Notwendigkeit oder kein Nutzen für eine Intervention besteht [5]". Darüber hinaus ist die Definition von „*low-risk*“ je nach den Umständen individuell festzulegen und hängt auch von der vorgeschlagenen oder möglichen Intervention ab [5]. Wenn in Studien *low-risk* Frauen nicht als Zielkohorte angegeben waren, wurden die Daten differenziert betrachtet. Weitere Einschlusskriterien waren die Schädellage, Schwangerschaften zwischen 37+0 und 41+6 Schwangerschaftswochen und gesunde Kinder. Darüber hinaus wurden Studien eingeschlossen, die die Dauer der einzelnen Geburtsphasen und/oder den Geburtsfortschritt untersuchen. Studien wurden nicht eingeschlossen, wenn es sich um qualitative Studien handelte, die Geburtseinleitung oder Geburtserleichterung durch eine Periduralanästhesie Teil der Untersuchung war oder nur das Outcome betrachtet wurde. Ein weiteres Ausschlusskriterium war die undifferenzierte Untersuchung von Erst- und Mehrgebärenden und wenn die Studien den Geburtsfortschritt in der EP nicht darstellen.

2.3 Qualitätsbewertung

Die Qualität der einzelnen Studien wurde anhand der Checkliste zur kritischen Bewertung des Joanna Briggs Institute (JBI) beurteilt [39] (siehe Anhang 2). Die Anwendung dieser Checkliste ermöglicht eine systematische und strukturierte Bewertung der methodischen Qualität der einbezogenen Studien. Dieses Instrument arbeitet mit elf Fragen, die sich auf verschiedene Parameter der Qualitätsbewertung konzentrieren [39]. Diese Parameter sind:

1. Klarheit der Forschungsfrage und Zielsetzung
2. Angemessenheit der Auswahl der Kohorten
3. Präzision und Validität der Expositionsmessung
4. Identifikation und Kontrolle von Störfaktoren
5. Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnismessung
6. Angemessenheit und Vollständigkeit der Nachverfolgung
7. Dauer der Nachverfolgung und deren Angemessenheit
8. Homogenität der Gruppen zu Studienbeginn
9. Angemessenheit der statistischen Analysen
10. Berücksichtigung möglicher Bias
11. Gesamte Schlussfolgerungen, die durch die Daten unterstützt werden

Zur Beantwortung der Fragen und damit zur qualitativen Bewertung können diese Fragen der Checkliste mit „ja“, „nein“, „unklar“ oder „nicht anwendbar“ beantwortet werden. Eine Einschränkung dieses Qualitätsbewertungsinstrumentes liegt in der subjektiven Bewertung der Ergebnisse dieser Checkliste, die je nach untersuchender Person unterschiedlich ausfallen kann [6].

Für die Untersuchung der Studien wurde die entsprechende Checkliste des JBI verwendet, um dem entsprechenden Studiendesign gerecht zu werden. Die Checkliste für Kohortenstudien wurde sowohl für prospektive als auch retrospektive Studien angewendet. Die Ergebnisse der Qualitätsbewertung wurden bei der Interpretation der Daten und der Diskussion der Studienergebnisse berücksichtigt. Studie mit hohem methodischen Qualitätsbewertungen wurden dabei stärker gewichtet, während die Ergebnisse von Studien mit geringerer methodischer Qualität vorsichtiger interpretiert wurde. Dies ermöglicht eine differenzierte und fundierte Auswertung und Diskussion der Gesamtergebnisse der Literaturrecherche. Bei der Qualitätsbewertung wurden bei allen Studien mindestens sechs Fragen mit „ja“ beantwortet. Somit erreichten alle Studien eine mittlere bis hohe Qualitätsbewertung.

2.4 Datenerhebung und -analyse

Für die Datenerhebung wurde zunächst mithilfe einer Tabelle ein Überblick über die identifizierten Studien geschaffen, um somit für die Forschungsfrage relevante Inhalte strukturiert erfassen zu können. Dazu gehören Autoren, Veröffentlichungsjahr, Titel, Studienziel, Land, Kohortengröße, Einschlusskriterien, wichtigste Ergebnisse, Stärken und Limitationen der einzelnen Studien. Die Stärken und Limitationen waren deswegen von Bedeutung in der Übersicht, um einerseits mögliche Nachteile für dieses Review identifizieren zu können, andererseits die Übertragbarkeit auf das deutsche Gesundheitssystem und die Geburtshilfe in deutschen Krankenhäusern einschätzen zu können. Bei den zehn identifizierten Studien handelt es sich um Beobachtungsstudien, von denen drei prospektiv und sieben retrospektiv durchgeführt wurden (siehe Anhang 1).

Außerdem wurden Kriterien zur Beantwortung der Forschungsfrage identifiziert und diese in einer Tabelle zusammengefasst. Zu diesen Kriterien gehören die gesamte Geburtsdauer, die Dauer der einzelnen Geburtsphasen und der Geburtsfortschritt anhand der Zervixdilatation. Basieren auf dieser Strukturierung wurden induktiv Schlüsse zu der Definition einer

physiologischen Geburt, der Differenzierung zu Pathologien und ein Zusammenhang zu physiologischen Plateaus unter Geburt gezogen.

Für die Datenanalyse wurde eine thematische Analyse durchgeführt, bei der die extrahierten Daten in Kategorien eingeordnet wurden, um Muster und Trends zu identifizieren. Diese Kategorien wurden in Hinblick auf die Forschungsfrage folgendermaßen eingeordnet:

1. **Zervixdilationsrate:** durchschnittliche Dilationsrate und Variabilität
2. **Geburtsdauer:** Gesamtdauer der Geburt und die Dauer der einzelnen Geburtsphasen
3. **Physiologische Pausen:** Hinweise auf physiologische Plateaus, Häufigkeit und Dauer und deren Einfluss auf den Geburtsverlauf

Die Datenanalyse erfolgte durch ein Zusammentragen der in diesem Review untersuchten Faktoren in tabellarischer Form. Dabei wurden die 95. Perzentilen (95%tile) der einzelnen Aspekte mit dem Ziel einbezogen, daraus Schlüsse auf die längste physiologische Geburtsdauer und -zeit bis zur Differenzierung zu einer protrahierten Geburt oder eines Geburtsstillstandes ziehen zu können. Die 95. Perzentile ist dabei ein statistisches Maß, das einen Wert in einer Verteilung identifiziert, unterhalb dessen 95% der beobachteten Werte liegen. Dieses Maß hilft, die Verteilung und die Variabilität der Daten zu verstehen und Extremwerte zu erkennen. In der Medizin wird dieser Wert oft dazu verwendet, um Grenzen und Schwellenwerte zu definieren, die als „normal“ bzw. physiologisch gelten. In den identifizierten Studien wird die 95. Perzentile verwendet, um die Geburtsdauer von 95% der Geburten darzustellen, sodass diese 5% der Geburten herausgefiltert werden, die länger dauern.

Um die Beziehung zwischen den Median-Werten, der 95. Perzentilen und den Zentimeterangaben der Zervixdilatation interpretieren und einschätzen zu können, wurde eine lineare Regression der einzelnen Studienwerte durchgeführt. Dieses statistische Verfahren ermittelt die Korrelation zwischen der unabhängigen Variable „Zervixdilatation in cm“ und der abhängigen Variable „Dauer der Zervixdilatation“. Dabei wird ein Bestimmtheitsmaß/ Gütemaß der linearen Regression R^2 angegeben. Ein $R^2=1$ zeigt einen idealen linearen Zusammenhang zwischen den beiden Variablen, wobei $R^2=0$ keinen linearen Zusammenhang zeigt. Wenn R^2 einen Wert von 0,7 – 0,9 besitzt, besteht eine hohe lineare Korrelation zwischen den Daten.

3. Ergebnisse

3.1 Demografische Daten der Teilnehmerinnen

Insgesamt wurden zehn Studien analysiert, die sich mit der Zervixdilatation und der Geburtsdauer befassen. Diese Studien umfassten verschiedene demografische Gruppen, Kohortengrößen und Populationen, darunter Frauen aus verschiedenen Ländern und mit unterschiedlicher ethnischer Herkunft (siehe Anhang 1). In neun der analysierten Studien wurden sowohl Erst- als auch Mehrgebärende untersucht. Diese wissenschaftliche Arbeit bezieht sich jedoch nur auf die Kohorte von Erstgebärenden (siehe Abbildung 3). Insgesamt wurden die Daten von 134.464 Erstgebärenden ausgewertet. Die Daten der meisten Erstgebärenden stammen dabei von Lundberg et al. (2020) und Zaki et al. (2013).

Abb. 3: Übersicht über Kohortenzahl an Erstgebärenden bei den untersuchten Studien zum Verlauf der Zervixdilatation [eigene Darstellung]

Die identifizierten Studien teilen gemeinsame Merkmale, die auf die Homogenität der Studienpopulationen abzielen. Die Studien beinhalten Frauen aus unterschiedlichen ethnischen und geografischen Hintergründen, darunter japanische [40,41], chinesische [42], asiatisch-amerikanische [43], schwedische [44] und subsaharische Bevölkerungen [45]. Alle Studien schlossen Frauen ein, die einen spontanen Geburtsbeginn hatten, also keine Geburtseinleitungen durch medizinische Interventionen erfolgten. Drei Studien konzentrierten sich außerdem auf Einlingsschwangerschaften, um die Variabilität und die Komplexität von

Mehrlingsgeburten auszuschließen [40,46,47]. Die anderen inkludierten Studien erhoben Daten von sowohl Erst- als auch Mehrgebärenden. Alle untersuchten Geburten fanden am Termin, innerhalb des normalen Geburtszeitraums zwischen 37+0 und 40+6 SSW statt, um Frühgeburten und Übertragungen auszuschließen. Ein Ausschlusskriterium der Studien bezieht sich auf Frauen mit chirurgischen Eingriffen in der geburtshilflichen Anamnese und schließt diese somit aus. Frauen mit signifikanten medizinischen oder geburtshilflichen Komplikationen wurden ebenfalls ausgeschlossen. Dies schloss unter anderem Frauen mit Schwangerschaftskomplikationen wie Präeklampsie oder Diabetes aus.

3.2 Verlauf der Zervixdilatation

Die Studienergebnisse sind in den Tabellen dargestellt. Sie sind ähnlich aufgebaut wie in dem systematischen Review von Oladapo et al. (2017) [48], die teilweise gleiche Studien identifiziert haben. Die Tabelle 2 ist so aufgebaut, dass die Dauer der Zervixdilatation von Zentimeter zu Zentimeter offensichtlich wird, um daraus die Ergebnisse zur Beantwortung der Forschungsfrage besser ableiten zu können. Neben dem Median der Zeit für einen Zentimeter Geburtsfortschritt sind die 5. und 95. Perzentilen angegeben. Da die Grenze zwischen Physiologie und Pathologie häufig anhand der 95. Perzentile des jeweiligen Datensatzes definiert wird, sollen diese Daten helfen, eine mögliche Übereinstimmung oder Abweichung mit dem Lehrbuchwissen und den Angaben der Leitlinien zu identifizieren. Die 5. Perzentilen wurden im weiteren Verlauf der Arbeit nicht beachtet, da nur vier von den zehn eingeschlossenen Studien diese angeben. Damit sind die Werte nicht vergleichbar.

In Abbildung 4 wird ein Überblick über den in den einzelnen Studien angegebenen Verlauf der Zervixdilatation gezeigt. Dabei ist zu erkennen, dass außer die Studien Suzuki et al. (2010), Zaki et al. (2013) die wesentlich höhere Zervixdilatationsdauer zeigen, alle weiteren Studien gut miteinander vergleichbar sind. Ein Unterschied ist jedoch auch bei der Dauer in der Studie Lundborg et al. (2020) zu erkennen, in der die Zervixdilatationsdauer niedriger ist als bei den anderen analysierten Studien. Außerdem wird deutlich, dass je weiter die Geburt fortgeschritten ist, desto mehr gleichen sich die Werte der einzelnen Studien an. Die Zeit, um einen Zentimeter im späteren Verlauf der Geburt fortzuschreiten, ist somit deutlich geringer, als zu einem früheren Zeitpunkt der Geburt.

Tab. 2: Übersicht der Ergebnisse der verwendeten Studien hinsichtlich Kohortenanzahl an Erstgebärenden, Zervixdilatation in Stunden und Dauer der AP in Stunden

Studie	Inde et al. 2018	Lundborg et al. 2020	Zhang et al. 2010	Suzuki et al. 2010	Shi et al. 2016	Oladapo et al. 2018	Lu et al. 2019	Zaki et al. 2013	Kominiarek et al. 2011	Ashwal et al. 2020
Kohortenanzahl an Erstgebärenden	1.047	44.813	25.624	2.369	1.091	1.300 #1	993	32.182 #2	9.097 #3	15.948
Zervixdilatation in h (5.-95. Perzentile; * : Keine Angabe in der Studie)										
2-3cm	2,62 (1,00-8,31)	-	-	7,5 (2,7-21,0)	2,67 (*-7,2)	-	-	-	-	1,0 (*-4,3)
3-4cm	2,24 (0,78-8,00)	0,83 (0,14-4,97)	1,8 (*-8,1)	6,2 (2,2-17,7)	2,00 (*-4,2)	2,47 (0,47-13,14)	2,1 (*-7,4)	4,4 (*-9,7)	1,7 (*-8,5)	0,77 (*-3,53)
4-5cm	1,83 (0,50-5,81)	0,89 (0,15-5,26)	1,3 (*-6,4)	4,8 (1,5-15,7)	1,71 (*-4,0)	1,35 (0,24-7,57)	1,3 (*-4,6)	3,1 (*-7,4)	1,2 (*-5,6)	0,59 (*-2,67)
5-6cm	1,31 (0,42-4,67)	0,68 (0,10-4,55)	0,8 (*-3,2)	3,3 (1,0-10,7)	1,00 (*-2,5)	1,01 (0,19-5,38)	0,9 (*-3,1)	2,1 (*-5,2)	0,8 (*-3,4)	0,47 (*-1,76)
6-7cm	1,05 (0,33-3,13)	0,48 (0,06-3,82)	0,6 (*-2,2)	2,6 (0,7-9,3)	1,00 (*-2,3)	0,46 (0,05-4,12)	0,6 (*-2,1)	1,5 (*-3,6)	0,6 (*-2,4)	0,41 (*-1,27)
7-8cm	1,00 (0,33-3,31)	0,33 (0,03-3,62)	0,5 (*-1,6)	1,8 (0,5-6,8)	0,92 (*-2,1)	0,16 (0,01-2,84)	0,5 (*-1,3)	1,2 (*-2,7)	0,5 (*-1,8)	0,39 (*-1,07)
8-9cm	0,76 (0,17-2,17)	0,24 (0,02-3,00)	0,5 (*-1,4)	1,0 (0,2-4,4)	1,00 (*-2,5)	0,76 (0,14-4,20)	0,6 (*-1,3)	1,1 (*-2,4)	0,5 (*-1,6)	0,43 (*-1,14)
9-10cm	0,52 (0,08-2,19)	0,18 (0,01-2,66)	0,5 (*-1,8)	0,9 (0,3-2,6)	0,33 (*-1,0)	-	0,5 (*-1,5)	1,1 (*-2,4)	0,6 (*-2,0)	0,63 (*-2,11)
Dauer AP	0,72 (0,17-2,34)	-	0,6 (*-2,8)	-	0,83 (*-1,93)	-	0,6 (*-2,8)	0,8 (*-2,7)	0,61 (*-2,5)	0,56 (*-2,61)
#1 ohne Oxytocin										
#2 20-29 Jahre										
#3 BMI <25										

Abb. 4: Übersicht über Zervixdilatation in h bei den untersuchten Studien zum Verlauf der Zervixdilatation [eigene Darstellung]

3.2.1 Allgemeine Trends

Mehrere Studien berichten über den typischen Verlauf der Zervixdilatation unter Geburt, indem die Zeit für einen Zentimeter Zervixdilatation gemessen wurde (siehe Tabelle 2). Zhang et al. (2010) [1] untersuchte Muster in Geburtsverläufe und stellte fest, dass Frauen, unabhängig der Parität, vor 6cm Zervixdilatation eine ähnliche Zervixdilationsrate aufweisen. So kann der Fortschritt von 4 cm auf 5 cm bis zu 6 Stunden andauern und über 3 Stunden brauchen, um von 5 auf 6cm fortzuschreiten. Ein ähnliches Ergebnis erzielen weitere Studien, die herausfanden, dass die durchschnittliche Zervixdilationsrate von 1cm länger als eine Stunde braucht, diese Rate jedoch auf die Latenzphase anzuwenden ist [41,45,46]. In den Studien wird deutlich, dass der Geburtsfortschritt bei Erstgebärenden progressiv schneller verläuft, je weiter die Geburt vorangeschritten ist. So zeigt der durchschnittliche Wert der Zervixdilationsrate in einigen Studien eine fast doppelt so schnelle Öffnung ab 6cm Zervixdilatation als zwischen 5 und 6cm (siehe Tabelle 2).

Die 95. Perzentile verdeutlicht, dass der Geburtsfortschritt in der Latenzphase für den Fortschritt von 3 auf 4cm von 4,97 h bis zu 17,7 h andauern kann, wie in der Tabelle 2 gezeigt wird. Ab 6cm Zervixdilatation zeigt die 95. Perzentile in allen Studien eine längere Dilatationsrate als 1cm pro Stunde. Ashwal et al. (2020) [49] zeigt zusätzlich eine Dezelerationsphase am Ende der aktiven EP, in der die Zeit von 9 auf 10cm fortzuschreiten länger ist und der Geburtsfortschritt geringfügig langsamer verläuft. Im Gegensatz dazu konnte

in der Studie von Inde et al. (2018) [40] keine Dezelerationsphase am Ende der aktiven Eröffnungsphase identifiziert werden. Des Weiteren wurde in einer Studie gezeigt, dass die Zervixdilatation am Anfang der aktiven EP langsamer verläuft als vorherige Studien zeigten [40].

Die lineare Regression in Abbildung 5 zeigt die mögliche Korrelation zwischen den Median-Werten (50. Perzentile), der jeweiligen 95. Perzentilen und den Zentimeter der Zervixdilatation. In diesem Fall zeigen alle Werte über 0,8 eine starke Korrelation zwischen den einzelnen Variablen. Bei Werten darunter, wie es bei Ashwal et al. (2020) und Oladapo et al. (2018) zu erkennen ist, streuen die Werte deutlich und sind durch eine lineare Regression nicht beschreibbar. Bei Lu et al. (2019) ist kein Zusammenhang zwischen dem Median und den Zentimetern der Zervixdilatation zu sehen. Die Korrelation zwischen der 95. Perzentile und den Zentimetern ist bei allen Studien außer bei Inde et al. (2018) deutlich höher einzuschätzen und eher vorhanden. Die abgebildete lineare Regression zeigt deutlich, je weiter die Zervixdilatation fortgeschritten ist und die Geburt an sich fortgeschritten ist, desto kürzer ist die Zeit, um einen Zentimeter Zervixdilatation fortzuschreiten. Das bedeutet, dass eine Korrelation zwischen der Zervixdilatation und der Geburtszeit besteht und die Zeit von bspw. einem auf zwei Zentimeter Zervixöffnung deutlich länger dauert, als von neun auf zehn Zentimeter Zervixdilatation.

Abb, 5: Lineare Regression für Median-Werte und 95. Perzentilen der Zervixdilatationen [eigene Darstellung]

3.2.2 Unterschiede zwischen Populationen

Die Studie von Lu et al. (2019) [50] untersuchte die Geburtsmuster bei 993 asiatisch-amerikanischen Gebärenden und fand heraus, dass diese Gruppe im Vergleich zu anderen ethnischen Gruppen tendenziell kürzere Geburten und schneller Zervixdilationsraten aufwies. Außerdem wird deutlich, dass nur geringfügige Unterschiede der Dilatationsrate zwischen den einzelnen Studien zu erkennen sind und allgemein ein Trend zu erkennen ist (siehe Tabelle 2). Shi et al. (2016) [42] kommt zu dem Ergebnis, dass die Gesamtdauer der Geburt bei chinesischen Gebärenden deutlich länger ist als bei amerikanischen Frauen. Suzuki et al. (2010) [41] stellte im Gegensatz zu den anderen Studien fest, dass die Dilatationsrate pro Zentimeter vor 6cm doppelt bzw. fast dreifach so lange ist, sich jedoch ab 6cm Zervixdilatation an die anderen Mittelwerte der Dilatationszeit annähert (siehe Tabelle 2). Bei Zaki et al. (2013) [46] sind die Ergebnisse auf 20- bis 29-jährige Erstgebärende beschränkt, gleicht aber dem allgemeinen Trend der anderen Studien. Das Gleiche stellt Kominiarek et al. (2011) [47] mit der Einschränkung auf einem normalgewichtigen *Body Mass Index* (BMI) von $<25\text{kg/m}^2$ fest und zeigt damit, dass normalgewichtige Erstgebärende dem gleichen Trend folgen. Suzuki et al. (2010) und Zaki et al. (2013) zeigen eine deutlich längere Dilatationszeit um von einem auf den nächsten Zentimeter fortzuschreiten verglichen mit den anderen Studien wie auch in der Abbildung 4 deutlich wird.

3.2.3 Unterschiede der Geburtsdauer in Bezug auf Aufnahme in den Kreißsaal

Oladapo et al. (2018) [45] untersuchte unter anderem die kumulative Dauer der Geburt basierend auf der Zervixdilatation bei Aufnahme auf der geburtshilflichen Station. In dieser Studie wird festgestellt, dass die Gebärenden von der Aufnahme bei 4 und 5 cm Dilatation bis zur vollständigen Öffnung auf 10cm im Durchschnitt schneller als 1cm/h eröffneten. Die zugehörigen 95. Perzentilen zeigen, dass bei den langsamsten 5% der Geburtslängen, die Geburt auch nach Aufnahme bis zur zweiten Geburtsphase 14 bzw. 11 Stunden andauern kann [25]. Das Gleiche untersuchte Zhang et al. (2010) und stellte fest, dass die Zeit von der Aufnahme bei 4 bzw. 5 cm Öffnung der Zervix im Durchschnitt 5,3 bzw. 3,8h andauerte und die 95. Perzentilen Zeiten von 16,4 bzw. 12,7h angeben [20], was nochmals einen längeren Zeitraum beschreibt, als es bei der Studie von Oladapo et al. (2018) [25] der Fall ist.

3.3 Dauer der Geburtsphasen

3.3.1 Dauer der Eröffnungsphase

Um die Dauer der EP und ggf. die Unterscheidung zwischen Latenzphase und aktive EP definieren zu können, ist eine Definition des Geburtsbeginns nötig und damit des Zeitpunkts, ab dem die Eröffnungsphase beginnt. Alle analysierten Studien untersuchten die Geburtsdauer und die Dauer der Eröffnungsphase ab dem Zeitpunkt der Aufnahme, wobei teilweise differenziert wurde, zwischen der Zervixdilatation zur Aufnahme und den fehlenden Daten zum vorherigen Geburtsverlauf oder möglichen Geburtsbeginn [20,40–47,49]. So wurde die Dauer der ersten Geburtsphase teilweise ab 3cm oder 4cm Zervixdilatation gemessen. Eine Studie untersuchte die Dauer der Eröffnungsphase ab einer Zervixdilatation von 0 cm [49]. Lundborg et al. (2018) [44] stellen eine Dauer von 6,21h (95%tile: 16,23h) von 3-10cm Dilatation fest. Zhang et al. (2010) [20] kommen auf ein ähnliches Ergebnis von 6,9h (95%tile: 17,4). Im Gegensatz dazu zeigt die Studie von Oladapo et al. (2018) eine deutlich längere Geburtszeit von 3cm auf 10cm mit 9,08h (95%tile: 17,83h). Die 95. Perzentilen der einzelnen Studien kommen auf ein Ergebnis von 16-18h Dauer im Durchschnitt. In drei weiteren analysierten Studien werden die Ergebnisse von 4cm bis 10cm Zervixdilatation angegeben. Dabei kommen Lu et al. (2019) auf 5,2h (95%tile: 14,4h), Zaki et al. (2013) 7,5h (95%tile: 15,7) und Kominiaerek et al. (2011) 5,4h (95%tile: 18,2). Aufgrund dieser Ergebnisse lässt sich ein allgemeiner Trend der Dauer und zeigt im Durchschnitt eine ähnliche Länge des Abschnitts der Eröffnungsphase. Somit können diese Zahlen Hinweise auf die Länge der Eröffnungsphase geben.

3.3.2 Dauer der Austrittsphase

Von den 10 eingeschlossenen Studien beschreiben 7 zusätzlich die Dauer der zweiten Geburtsphase, der Austrittsphase [20,40,42,43,46,47,49] wie auch in Tabelle 2 gezeigt wird. Im Durchschnitt kann diese Phase der Geburt 0,56-0,83 Stunden dauern, also unter einer Stunde. Die 95. Perzentile zeigt jedoch, dass die langsamsten 5% der untersuchten Erstgebärenden 1,93-2,8 Stunden brauchten, bis das Kind geboren wurde. Bei dieser Beobachtung wird keine Unterscheidung in eine passive und aktive AP vorgenommen.

3.4 Hinweise auf physiologische Plateaus

Die Studien weisen nicht explizit auf mögliche Ruhephasen oder physiologische Plateaus unter Geburt hin. Die Geburtsmuster der einzelnen analysierten Studien können jedoch Hinweise auf

physiologische Pausen bzw. Ruhephasen unter Geburt geben, die jedoch nicht explizit genannt werden, sondern auf der Interpretation der Ergebnisse beruht. In der frühen Eröffnungsphase kann ein Plateau auftreten, bei dem es zu einer langsameren Öffnung der Zervix kommt. Dieses Plateau kann dabei mehrere Stunden andauern. So zeigt sich in Suzuki et al. (2010), dass in der Geburtsphase von 2-3cm Zervixdilatation bis zu 21h bei den langsamsten 5% der Gebärenden vergehen können [41]. Weitere Plateaus können in der aktiven Phase auftreten, wenn die Zervix auf etwa 6 cm Dilatation steht, bevor er sich deutlich schneller bis zur vollständigen Öffnung von 10cm erweitert (siehe Tabelle 2).

Inde et al. (2018) [40] identifizierten, dass Plateaus der Zervixdilatation nicht ungewöhnlich sind und dass diese bei allen Frauen vorkamen. Es wurden dabei beobachtet, dass die Plateaus zwischen 4-5cm und 8-9 cm Dilatation auftraten, wobei diese bei den Mehrgebärenden in der Geburtskurve deutlich zu erkennen war. Wenn jedoch Plateaus bei allen Gebärenden auftreten können, ist es sinnvoll bei Erstgebärenden deutlich darauf zu achten, wann so ein Plateau auftritt.

Die Studie von Lundborg et al. (2020) zeigt, dass die Zervixdilatation keiner linearen Geburtskurve folgt, sondern variabler verläuft [44]. Sie gibt Hinweise darauf, dass unter Geburt schnelle Phasen des Fortschritts von langsameren gefolgt werden und somit das Konzept der physiologischen Plateaus, dass der Fortschritt kurzzeitig unter Geburt langsamer werden oder zum Stillstand kommen kann. Diese Studie zeigt außerdem, dass ein Rückgang der Zervixdilatation (cervical recoil, cervical reversal) möglich ist [44]. Damit wird durch die Studie gezeigt, dass eine kontinuierliche Dilatationsrate nicht als Norm für alle Gebärende angewendet werden kann.

4. Diskussion

Die Ergebnisse der analysierten Studien haben im Zusammenschau Implikationen für die klinische, aber auch für die außerklinische Praxis in der Geburtshilfe. Sie zeigen im Allgemeinen, dass die traditionellen Modelle des Geburtsfortschritts und die durch Friedman et al. (1955) [27] etablierten Geburtskurven möglicherweise veraltet sind und nicht die natürliche Vielfalt der Geburtsverläufe und die Individualität widerspiegeln.

4.1 Die Geburtsphasen und der Geburtsfortschritt

Die Zervixdilatation stellt einen kritischen Indikator für den Geburtsfortschritt dar und gibt Hinweise auf die verschiedenen Phasen der Geburt. Die analysierten Studien zeigen, dass sich der Geburtsvorgang bei Erstgebärenden ab einer Zervixdilatation von etwa 6 cm beschleunigt [20,40,43–46]. In der Literatur wird die aktive Eröffnungsperiode ab einer Öffnung der Zervix zwischen 4-6cm definiert [19]. Die Ergebnisse der Studien, die auf eine Beschleunigung ab 6 cm hinweisen, könnten darauf hindeuten, dass die aktive EP bei Erstgebärenden im Durchschnitt erst bei 6 cm Zervixdilatation beginnt. In der Literatur wird beschrieben, dass der Übergang in die aktive EP sogar zwischen 3-6cm Dilatation liegt, jedoch von verschiedenen Faktoren wie bspw. die Zervixreifung vor Geburtsbeginn beeinflusst wird [17]. Grundsätzlich kann dieser Übergang in die aktive Phase erst retrospektiv definiert werden, da sich ab diesem Zeitpunkt die Dilatationsrate beschleunigt [17].

Aus den identifizierten Studien konnte eine lineare Regression anhand des Medians und der 95. Perzentile abgeleitet und berechnet werden. Diese Analysen zeigen, dass mit fortschreitender Zervixdilatation die Dilatationsrate abnimmt, wodurch die Rate des Fortschritts pro Stunde zunimmt. Daraus lässt sich ableiten, dass die Zeit, die für den Fortschritt von einem Zentimeter zum nächsten in der Latenzphase bis zu einer Zervixdilatation von 6 cm benötigt wird, deutlich länger ist als in der aktiven EP. Diese Ergebnisse entsprechen den Untersuchungen von Friedman et al. (1955) [27], Zhang et al. (2002) [1] und weiteren aktuellen Studien [17,32–34,51].

Der Geburtsbeginn wird in der Literatur nicht einheitlich definiert. Hanley et al. (2016) [52] fanden in einem systematischen Review heraus, dass die Definitionen von Studie zu Studie variieren. Einige definieren den Geburtsbeginn als das Eintreten von regelmäßiger, schmerzhafter Wehentätigkeit, die zu einer progressiven Zervixdilatation führt, andere als eine bestimmte Zervixdilatation. In den meisten analysierten Studien wurde diese Problematik umgangen, indem das erste Assessment des Geburtsfortschritts zur Aufnahme ins Krankenhaus zählte, was eine einheitlichere und strukturierte Analyse der Geburtsverläufe ermöglichte. Wie Inde et al. (2018) [53] hervorheben, wird die Zeit vor dem Aufnahme-Assessment nicht berücksichtigt. Das bedeutet jedoch, dass die Dauer der EP durch die fehlenden Daten nicht sicher gemessen werden kann. Diese Definition und Identifikation des Geburtsbeginns haben praktische Implikationen für das Management der Geburt, da sie zu einer erhöhten Interventionsrate zu Beginn oder im Verlauf der Geburt führen können.

Aktuelle Lehrbücher definieren den physiologischen Geburtsfortschritt als mindestens 0,5 cm pro Stunde. Die Eröffnungsphase sollte bei Erstgebärenden nicht länger als 20 Stunden, die aktive EP als einzelne Phase zwischen 2-8 Stunden andauern [19]. Aufgrund der uneinheitlichen Definition des Beginns der aktiven EP kann die Einschätzung der Dauer jedoch kompliziert sein. Da der Übergang meist retrospektiv definiert wird, können diese Unklarheiten zu unnötigen Interventionen oder Kaiserschnitten führen. Die durchschnittliche Dauer der Austrittsphase (AP) entspricht in den analysierten Studien den in Lehrbüchern beschriebenen 2 Stunden für Erstgebärende ohne Periduralanästhesie (PDA). Die 95. Perzentile der Dauer der zweiten Geburtsphase überschreitet diese jedoch in den meisten Studien (1,93-2,8 h) (siehe Tabelle 2). Ein systematisches Review von He at al. (2023) [34] wertete Studien zum Geburtsfortschritt und -verlauf aus. Diese Publikation kam zu dem Ergebnis, dass die Dauer der Austrittsphase im Mittel 0,33-1,10 Stunden beträgt, der Zentralwert 0,26-1,55 Stunden. Studien, die zwischen der Anwendung einer PDA und keiner Anästhesie differenzieren, gaben Werte zwischen 0,48-1,07 Stunden an [34]. Die analysierten Studien stellen ähnliche Werte fest, mit einer durchschnittlichen Dauer der Austrittsphase von 0,56-0,83 Stunden (siehe Tabelle 2). Die analysierten Studien zeigen außerdem, dass die Dauer dieser Phase erheblich variieren kann. Laughon et al. (2012) zeigen, dass die durchschnittliche Dauer der Austrittsphase in den letzten Jahrzehnten zugenommen hat [29]. Dieses Ergebnis könnte auf Veränderungen in den Geburtspraktiken und -interventionen zurückzuführen sein, aber auch auf veränderte Ausgangsbedingungen wie ein höheres Durchschnittsalter der Erstgebärenden, mehr ethnische Diversität und einen höheren BMI [29]. Lu et al. (2019) untersuchten die Diversität und den Einfluss der ethnischen Herkunft auf die Dauer der Geburtsphasen. So weisen asiatisch-amerikanische Frauen tendenziell längere Austrittsphasen auf, was auf kulturelle Einflussfaktoren hinweisen könnte [43].

Die 95. Perzentile könnte als oberste Grenze für eine abwartende Haltung dienen. Laughon et al. (2012) [29] kamen zu dem Ergebnis, dass Geburten heute im Durchschnitt länger dauern als vor 50 Jahren. Somit könnte eine Neueinschätzung der bisherigen Grenzwerte notwendig sein, um eine abwartende Haltung in den richtigen Situationen durchzusetzen. Begley (2014) [54] argumentiert außerdem, dass eine abwartende Haltung und eine Vermeidung unnötiger Eingriffe wie Amniotomie oder die Gabe von Oxytocin dazu beitragen könnte, den natürlichen Geburtsfortschritt zu unterstützen und so die Geburtserfahrung für Frauen zu verbessern. Die Studienergebnisse legen nahe, dass eine individuelle Betreuung und eine fallbezogene

Bewertung jedes Geburtsverlaufs unter Berücksichtigung der spezifischen Merkmale der Gebärenden und ihrer Anamnese vorteilhaft ist im Vergleich zur strikten Anwendung standardisierter Protokolle. Zusammenfassend erfordert die Messung der Latenzphase und des Geburtsbeginns eine sorgfältige und individualisierte Herangehensweise, um die Komplexität und Multifaktorialität dieser Prozesse zu berücksichtigen.

4.2 Differenzierung zur Pathologie

Der Geburtsstillstand unter Geburt wird in der Eröffnungsphase (EP) als kein ersichtlicher Geburtsfortschritt von mehr als zwei Stunden und in der Austrittsphase (AP) von mehr als einer Stunde definiert [5]. Betrachtet man die Ergebnisse der analysierten Studien, so wird festgestellt, dass in der Latenzphase und bis zu einer Zervixdilatation von 5-6 cm die medianen Werte der Zeitdauer, um auf den nächsten Zentimeter fortzuschreiten, einerseits stark variieren, andererseits die Grenze von zwei Stunden überschreiten (siehe Tabelle 2). Daher kann eine Diagnose der protrahierten Geburt bzw. des Geburtsstillstandes nicht ausgeschlossen werden. Wie jedoch in aktuellen Studien zur Differenzierung von physiologischen und pathologischen Geburtsverläufen gezeigt wurde, ist eine individuelle und situationsabhängige Einschätzung des Geburtsfortschritts unter Einbezug der Gesundheit und des Wohlbefindens von Mutter und Kind notwendig, um eine genaue Diagnose stellen zu können [8,55–57].

Bestimmte Prädiktoren und Risikofaktoren können die Zervixdilatation und -rate beeinflussen und somit möglicherweise das Risiko eines pathologischen Verlaufs, wie einer protrahierten Geburt oder eines Geburtsstillstands, erhöhen. Nahae et al. (2020) [58] untersuchten und identifizierten Prädiktoren wie Angststörungen, Dehydration, unzureichende Unterstützung durch medizinisches Fachpersonal, Geburtseinleitungen und Schmerzmittelgabe (Remifentanyl) als Einflussfaktoren unter Geburt. Diese Faktoren wurden in den analysierten Studien nicht benannt, weshalb unklar ist, inwiefern sie die Zervixdilataionsrate und damit die Geburtsdauer beeinflusst haben könnten. Die Überlegungen von Weckend et al. (2024) [56] legen nahe, dass eine frühzeitige Diagnose eines Geburtsstillstands ohne weitere Indikationen einer Pathologie möglicherweise den physiologischen Geburtsverlauf beeinträchtigen und zu frühzeitigen Interventionen führen könnte.

Zur Erleichterung der Diagnose pathologischer Geburtsverläufe wurden in den letzten Jahren neue Methoden erforscht. Gaudernack et al. (2018) [59] untersuchten in einer Interventionsstudie, inwiefern eine Neudefinierung eines Geburtsstillstands und die Schulung des medizinischen Personals den Anteil an Geburtsdystokien verändern kann. Die Studie kam

zu dem Ergebnis, dass überarbeitete Richtlinien die Interventionsrate mit Oxytocininfusionen verringern können. Obwohl in den analysierten Studien der Fokus auf physiologischen Geburtsverläufen lag, kann abgeleitet werden, dass eine mögliche Überarbeitung der Definition von physiologisch und pathologisch zu einer Verringerung der Interventionsrate führen könnte, wodurch die physiologische Geburt in den Vordergrund gestellt würde. Inwiefern ein solches Vorgehen das Geburtsoutcome und die Kaiserschnitttrate beeinflusst, bedarf weiterer Forschung. Insgesamt könnte jedoch der Ansatz einer Demedikalisierung der Geburtshilfe durch weitere Forschung gefördert und implementiert werden und die Hebammenarbeit in der Geburtshilfe somit mehr in den Vordergrund rücken.

Eine weitere Methode zur Differenzierung zwischen physiologischem Geburtsfortschritt und Geburtsstillstand könnte das von Nigel et al. (2012) [60] beschriebene physiologische Partogramm sein. Dieses Partogramm basiert auf vier Prinzipien, die den physiologischen Geburtsfortschritt definieren und die Ergebnisse der analysierten Studien im Allgemeinen unterstützen. Neal et al. (2018) wendeten ein solches verändertes und an die Leitlinien des *American College of Obstetricians and Gynecologists* (ACOG) angepasstes Partogramm an und stellten fest, dass Interventionen häufig stattfanden, wenn der Geburtsfortschritt noch im physiologischen Bereich lag. Außerdem hatte der Zeitpunkt der Aufnahme in den klinischen Bereich Auswirkungen auf den Geburtsverlauf. Die Ergebnisse zeigten, dass von den Frauen, die in der vorgeburtlichen Phase aufgenommen wurden, 43,9 % nicht die sechs Zentimeter Zervixdilatation erreichten. [60]. Eine allgemeine Neudefinierung und Implementierung des Partogramms und der Einschätzung der Zervixdilatation muss zwar weiterhin erforscht werden, könnte jedoch eine Möglichkeit bieten, den Fokus der Geburtshilfe durch die Einführung neuer Assessmentkriterien in Richtung Physiologie zu verändern.

4.3 Assessment und Messung des Geburtsfortschritts

Die Messung und Einschätzung des Geburtsfortschritts erfolgte in den analysierten Studien hauptsächlich durch vaginale Untersuchungen, da diese die häufigste angewandte Methode darstellen und wichtige Informationen über die Zervixdilatation sowie die Position des Kindes liefern können. Diese Methode erlaubt es, den Geburtsfortschritt zu beurteilen. Ein Review der Cochrane Library [21] untersuchte die Effektivität und Auswirkungen vaginaler Untersuchungen im Vergleich zu alternativen Methoden und kam zu dem Ergebnis, dass die aktuelle Studienlage keine klare Empfehlung zur Effektivität der vaginalen Untersuchung gibt

[21]. Das Review deutet jedoch darauf hin, dass eine höhere Anzahl vaginaler Untersuchungen mit einer erhöhten Interventionsrate korrelieren könnte [21]. Dies könnte bedeuten, dass in den analysierten Studien, in denen häufige vaginale Untersuchungen Teil des Studiendesigns waren, eine höhere Interventionsrate provoziert wurde. Es gibt jedoch keine Evidenz dafür, dass vaginale Untersuchungen den Geburtsfortschritt direkt beeinflussen. Allerdings könnten langsame Geburten aufgrund dieser Untersuchungen als pathologisch eingeschätzt werden, was zu vermehrten Interventionen und somit zu einer veränderten Geburtsdauer führen könnte. Laut dem Review können diese Untersuchungen das Schmerzempfinden der Gebärenden beeinflussen [21], und es bedarf weiterer Forschung, um zu klären, wie sich dieses Schmerzempfinden auf die Geburtsdauer auswirkt.

Die Genauigkeit der vaginalen Untersuchung hängt stark von der untersuchenden Person, deren Wissensstand und Erfahrung ab. Eine Studie zur Zuverlässigkeit der Einschätzung der Zervixdilatation fand heraus, dass die Genauigkeit der Untersuchung zwischen 0 und 4 cm bei 68,3 %, zwischen 4 und 6 cm bei 52,1 % und bei einer Dilatation von mehr als 8 cm bei 70 % liegt [61]. Die Genauigkeit der Einschätzung zwischen 6 und 8 cm war jedoch mit nur 38,8 % deutlich geringer. Dies zeigt, dass das klinische Assessment der Zervixdilatation in der aktiven Eröffnungsphase ungenau sein kann und möglicherweise den Geburtsfortschritt falsch bewertet [61]. Des Weiteren ist die vaginale Untersuchung ungenau zur Bewertung des Geburtsfortschritts in bestimmten Zeitabständen, da nicht eindeutig ist, wann der tatsächliche Fortschritt stattgefunden hat. Es könnte sein, dass die Gebärende bereits vor der Untersuchung die untersuchte Zervixdilatation erreicht hatte, was die Ergebnisse der Studien einschränken kann.

Die Implementierung alternativer nicht-invasiver Methoden zur Einschätzung des Geburtsfortschritts wurde in einer Arbeit von Moers (2020) [62] untersucht. Die Autorin kam zu dem Ergebnis, dass die Anwendung nicht-invasiver Methoden zur Beurteilung des Fortschritts, neben der vaginalen Untersuchung, die physiologische Geburt, den Gebärdprozess an sich und die Autonomie der Gebärenden fördern kann [62].

4.4 Hinweise auf physiologische Pausen unter der Geburt

Physiologische Pausen können Teil einer physiologischen, normalen Geburt sein, in denen der Geburtsfortschritt temporär stagniert oder verlangsamt und eigenständig ohne Interventionen wieder zu ihrer vorher. Allgemein wird davon ausgegangen, dass unter Geburt der Fortschritt

kontinuierlich ist. Kriterien dafür sind die Intensität, Dauer und Häufigkeit der uterinen Kontraktionen (Wehen) und das Tiefertreten des vorangehenden Teils des Kindes. Aufgrund von verschiedenen Einflussfaktoren können unter Geburt Ruhephasen auftreten, in denen die Geburt scheinbar stagniert. Das kann sich durch eine herabgesenkte Intensität der Wehe sein, seltenere Kontraktionen oder kein Tiefertreten des kindlichen Kopfes zeigen. Neben der Beschreibung von langsamem Fortschritt oder Stagnation unter Geburt als Dystokie (Wehenschwäche, Zervixdystokie, Geburtsstillstand) bezeichnen Hebammen solche Geburtsphasen als Teil einer physiologischen Geburt auch als die „*rest and be thankful phase*“, die sogenannte „Ruhe- und Dankbarkeitsphase“, oder als „*catch-up break*“. Beide Termini werden für die Übergangsphase oder die passive AP verwendet [8,9]. Ein verlangsamter Geburtsfortschritt zum Ende der EP oder am Anfang der AP wurde von Friedman et al. (1955) [27] als Dezelerationsphase bezeichnet, in der die Geburtsphase abflacht. In den analysierten Studien zeigt sich bei Kominiarek et al. (2011) [47] und bei Ashwal et al. (2020) [63], dass der durchschnittliche Fortschritt von 9 auf 10cm Zervixdilatation länger dauert als von den vorherigen 8 auf 9 cm, was ein Hinweis auf eine physiologische Pause am Ende der aktiven EP geben könnte. Das zeigt sich noch deutlicher bei den 95. Perzentilen des Geburtsfortschritts, die in vier der identifizierten Studien [20,43,47,53] einen längeren Zeitraum von 9 auf 10 cm angeben verglichen mit der Dauer, um von 8 cm auf 9 cm Zervixdilatation zu kommen.

Die umfassende Studie von Zhang et al. (2002) [1] analysierte die Geburtsverläufe von insgesamt über 60.000 Frauen und stellte fest, dass es häufig zu Phasen langsamerer oder ausbleibender Dilatation kommt, insbesondere im Bereich von 4-7 cm Zervixöffnung [1]. Wie Weckend et al. [8,9,64] in aktuellen Studien zeigt, muss eine verzögerte Zervixdilatation, ein langsamer Geburtsfortschritt oder eine vorübergehende Ruhephase unter Geburt nicht unbedingt als pathologisch betrachtet werden, sondern kann auch Teil des normalen Geburtsprozesses sein.

Mehrere Studien haben gezeigt, dass verschiedene Faktoren die Wahrscheinlichkeit und Dauer physiologischer Pausen beeinflussen kann. Weckend et al. (2022) [64] gibt Hinweise darauf, dass nach Aufnahme in das Krankenhaus die Wehenfrequenz nachlassen kann, was sich wiederum auf den Geburtsfortschritt und damit die Dauer der Zervixdilatation von einem Zentimeter zum Nächsten beeinflussen könnte. Wie in zwei der analysierten Studien untersucht wurde, zeigt sich, dass der Geburtsfortschritt zum nächsten Zentimeter nach der Aufnahme in der Klinik langsamer verläuft, als in den Ergebnissen des kontinuierlichen Geburtsverlaufes deutlich wird [20,45]. Auch weitere analysierte Studien geben einen Hinweis darauf, dass es zu

einem physiologischen Plateau nach der Krankenhausaufnahme kommen [40,44,47]. Typischerweise tritt diese laut der Studien zwischen 4 und 7cm auf und können bis zu einige Stunden andauern. Wie in einer Publikation analysiert wurde, waren eine geringere Wehenfrequenz in 52% (n=12) zu verzeichnen [65]. Dieses bestätigt die Ergebnisse und zeigt, dass eine physiologische Pause nach der Ankunft im Krankenhaus und der Aufnahme bei einigen Frauen auftritt und ein Ortswechsel unter Geburt diese begünstigen kann.

4.5 Besonderheiten und Limitationen

Durch die Verwendung einer breiten Auswahl an Studien, die verschiedene ethnische und kulturelle Gruppen abdecken, konnte die Generalisierbarkeit der Ergebnisse erhöht werden. Die Kombination aus prospektiven und retrospektiven Beobachtungsstudien bietet eine umfassende Perspektive der Thematik. Durch eine detaillierte, strukturierte Literaturrecherche basierend auf dem PRISMA-Schema konnten systematisch passende Studien identifiziert werden. Durch die Anwendung einer systematischen Literatursuche wird die Literaturrecherche transparent dargestellt, indem die Auswahlkriterien und die Bewertung der einbezogenen Studien aufgeschlüsselt werden. Somit werden die Reproduzierbarkeit und die Verlässlichkeit der Ergebnisse gefördert. Der Einbezug einer Synthese der Studien, die im Zusammenhang mit der Qualitätsbewertung durchgeführt wurde, ermöglichte einerseits die methodischen Faktoren, aber auch die inhaltlichen Aspekte herauszufiltern und vergleichen zu können. Eine breite Abdeckung dieses Themengebietes gestattet das Zusammenführen verschiedener Aspekte der Thematik und bietet durch eine umfassende Darstellung einen Überblick über den aktuellen Wissensstand. Außerdem ermöglicht diese Art von Review die Daten und Quellen flexibel zu integrieren und zu interpretieren. Das wird dadurch begünstigt, dass die Forschungsergebnisse der analysierten Studien und die Ergebnisse der Arbeit in einen breiten Kontext gestellt werden kann und somit neue Bereiche aufgezeigt werden, in denen weitere Forschung notwendig ist. Außerdem können narrative Reviews als grundlegende wissenschaftliche Forschung für Lehrzwecke nützlich sein, da komplexe Themen verständlich zusammengefasst und präsentiert werden.

Diese wissenschaftliche Arbeit ist von einigen Limitationen geprägt, auch wenn ein systematischer Ansatz der Literaturrecherche angewendet wurde. Da es sich um ein narratives Review handelt, kann eine tiefgreifendere Form einer Forschungsarbeit nötig sein, weil dieses Review Interpretationen der untersuchten Literatur beinhaltet und diese kritisch betrachtet

werden können. Des Weiteren ist dieses Review anfällig für subjektive Interpretationen und Verzerrungen, da die Auswahl und Synthese der Literatur von einer Person durchgeführt wurde und somit von den Perspektiven und Meinungen dieses Autors beeinflusst werden können. Typischerweise wird die JBI-Checkliste zur Bewertung der Evidenz von zwei unabhängigen Reviewern verwendet, um die Objektivität und Zuverlässigkeit der Bewertung gewährleisten zu können. Da die Qualitätsbewertung ebenfalls nur von einer Person durchgeführt wurde, ist die Bewertung der Studienqualität anfällig für Subjektivität und Verzerrung. Deshalb können eine angemessene Validität und Zuverlässigkeit der Studienergebnisse nicht gewährleistet werden. Aufgrund dessen, dass es für narrative Reviews keine standardisierte Leitlinie zum Verfassen eben dieser wissenschaftlichen Arbeiten gibt, ist ein erhöhtes Risiko eines Bias voranzusetzen.

4.6 Ethische Überlegungen

Die analysierten Studien, die in die Analyse einbezogen wurden, erhielten die erforderliche ethischen Genehmigungen und ethisch-klinische Beratung der zuständigen Ethikkommission. Die Forschung respektierte die Privatsphäre und die informierte Einwilligung (*informed consent*) der Teilnehmerinnen. Für diese Literaturreview wurden keine neuen Daten erhoben, weshalb keine zusätzlichen ethischen Genehmigungen erforderlich waren.

4.7 Klinische Implikationen und Empfehlungen

Ein tiefgehendes Verständnis der physiologischen Mechanismen der Zervixdilatation, des Geburtsfortschritts und der Geburtsphasen ist entscheidend für eine effektive Geburtshilfe. Klinische Entscheidungen sollten auf evidenzbasierten Leit- und Richtlinien sowie einer individuellen Bewertung der jeweiligen Geburt und Gebärenden basieren. Die analysierten Studien liefern mehrere Empfehlungen für die Praxis, die in der Geburtshilfe in Deutschland angewendet und weiterentwickelt werden können.

4.7.1 Individuelle Betreuung

Da jede Geburt einzigartig ist, erfordert sie eine individualisierte und maßgeschneiderte Betreuung durch Hebammen, Gynäkologen und andere beteiligte Professionen. Die Erkennung und das Management von Pathologien sind dabei von zentraler Bedeutung. Die Differenzierung von physiologischen und pathologischen Verläufen, insbesondere im Hinblick auf physiologische Plateaus, ist essenziell, um unnötige Eingriffe zu vermeiden und gleichzeitig

die Sicherheit von Mutter und Kind zu gewährleisten. Es sollten individuelle Geburtspläne erstellt werden, die auf die spezifischen Bedürfnisse und Umstände jeder Frau eingehen. Dies schließt auch kulturelle Sensibilität ein, um die vielfältigen Anforderungen der Patientenpopulation angemessen zu berücksichtigen.

4.7.2 Evidenzbasierte Betreuung und Interventionen

Die Anwendung von Oxytocin und Amniotomie sollte sorgfältig abgewogen und individuell angepasst werden. Die Einführung von standardisierten Protokollen, wie sie vom „*Safe Labor Consortium*“ empfohlen werden, kann dazu beitragen, die Kaiserschnitttrate zu senken, das Geburtsoutcome zu verbessern und die physiologische Geburt zu fördern. Eine kontinuierliche Weiterbildung des geburtshilflichen Personals zu aktuellen Forschungsergebnissen und Best Practices ist ebenfalls dafür entscheidend und bereits Teil der Fortbildungspflicht in Deutschland. Außerdem zeigt die Akademisierung des Hebammenberufs die Relevanz einer evidenzbasierten Betreuung, unterstreicht den Bedarf an fortlaufender Forschung und das Wissen über aktuelle Forschungsergebnisse. Denn durch die Einführung des Studiums „Hebammenwissenschaft“ hat sich schon in anderen Ländern gezeigt, dass durch die Forschung durch Hebammen neue Erkenntnisse gewonnen und altbekanntes Erfahrungswissen wissenschaftlich fundiert werden.

Die Daten der analysierten Studien deuten darauf hin, dass eine Anpassung klinischer Leitlinien und innerklinischer Standards erforderlich ist, um die natürlichen Variationen des Geburtsfortschritts besser zu berücksichtigen. Dies könnte die Entwicklung neuer Leitlinien umfassen, die flexiblere und individuellere Ansätze zur Betreuung der Geburten und zur Anwendung medizinischer Interventionen fördern. Die Akzeptanz physiologischer Pausen als Teil einer normalen, physiologischen Geburt ist dabei entscheidend. Aktuelle Studien zeigen, dass sich das Verständnis von Geburtshilfe und die Betreuungsansätze durch Hebammen weiterentwickeln sollten [8,12,13,54,66]. Gezielte Schulungen und Fortbildungen könnten dazu beitragen, das Bewusstsein und das Verständnis der Geburtsverläufe bei medizinischem Fachpersonal zu fördern und somit die physiologische Geburt zu unterstützen.

4.7.3 Bezug zur Geburtshilfe in Deutschland

Die 10 analysierten Studien wurden in verschiedenen Ländern durchgeführt, bieten jedoch wertvolle Einblicke, die teilweise auf die deutsche Praxis angewendet werden können. Laughon et al. (2012) [29] berichten, dass sich die Geburtsdauer in den letzten 50 Jahren signifikant verlängert hat und ein Anstieg der Kaiserschnitttraten zu verzeichnen ist. Diese Entwicklung

spiegelt sich auch in den analysierten Studien wider, in denen die Zeit der Zervixdilatation im Durchschnitt den Werten vor 50 Jahren entspricht, jedoch die 95. Perzentilen der einzelnen Stufen des Geburtsfortschritts eine längere Dauer zeigen, als von Friedman et al. (1954) [38] definiert wurde. Die Neudefinierung der Geburtsdauer und der Geburtskurve durch Zhang et al. (2002) [30] unterstreicht die Relevanz neuer Forschung zu dieser Thematik.

In der aktuellen S3-Leitlinie „Vaginale Geburt am Termin“ [67,68] wird die Geburtsdauer definiert, indem sie ebenfalls in Phasen untergliedert wird. Wie sich in dieser AWMF-Leitlinie zeigt, wird der Geburtsfortschritt in der aktiven Eröffnungsphase mit 1cm/h definiert. Dies entspricht den Ergebnissen der analysierten Studien, berücksichtigt jedoch nicht langsamere Geburten. Die 95. Perzentilen des Geburtsfortschritts werden nicht einbezogen, was zu einer erhöhten Interventionsrate führen kann, da diese als pathologisch angesehen werden könnten.

5. Ausblick

Die fortlaufende Forschung auf diesem Gebiet ist unerlässlich, um einerseits die genauen Mechanismen der Zervixdilatation, möglichen Rückgängen der Zervixdilatationen nach Geburtsbeginn und des allgemeinen Geburtsfortschritt besser zu verstehen, andererseits die Faktoren zu identifizieren, die zu unterschiedlichen Geburtsverläufen und physiologischen Plateaus beitragen. Ziel dabei sollte sein, die besten Ansätze zur Unterstützung natürlicher Geburtsprozesse zu entwickeln. Des Weiteren wird in der Forschung und in der Lehre argumentiert, dass eine längere Geburtsdauer ein Faktor ist, der die Gesundheit von Mutter und Kind gefährden kann. Jedoch zeigt sich im praktischen Erfahrungswissen der Hebammen, insbesondere in der außerklinischen Geburtshilfe, dass auch längere Geburten in einer spontanen vaginalen Geburt ohne negative Outcomes für Mutter und Kind enden können. Hier wäre interessant zu erforschen, inwiefern sich die Geburtsdauer im klinischen und außerklinischen Setting unterscheiden und herauszufiltern, welches Kollektiv an Frauen an sich eine längere Geburtsdauer haben als Frauen mit anderen Voraussetzungen und anamnestischen Merkmalen.

In Bezug auf die physiologischen Plateaus unter Geburt wurde in den letzten Jahren intensiver dazu geforscht. Im praktischen Erfahrungswissen der Hebammen zeigt sich, dass Pausen unter Geburt, in denen die Wehentätigkeit abnimmt, von Vorteil sein und zur normalen Geburt gehören kann, wie sich in eine Befragung von Hebammen zu diesem Thema zeigt [8]. Da sich diese Arbeit auf regelmäßige vaginale Untersuchungen stützt und eher der medizinischen

Sichtweise zugeordnet werden kann, ist die Forschung durch und über Hebammen, Geburtshelfern und Doulas von Relevanz. Insbesondere zur Abgrenzung der Physiologie und der Pathologie spielen Hebammen eine wichtige Rolle, da sie einerseits hauptsächlich für die physiologische Geburtshilfe zuständig sind, andererseits jedoch eine tiefgreifende Beziehung zu den Frauen aufbauen und somit gemeinsam mit den Frauen zusammenarbeiten. Das wird deutlich in einem integrativen Review von Bradfield et al. (2018) [69].

In einer auf Deutschland abgestimmte Studie könnten nicht nur die landspezifischen Werte zur Länge der Geburtsphasen und der Zervixdilationsrate die Vergleichbarkeit der in dieser Arbeit analysierten Studien schaffen, sondern auch die Grundlage für auf in Deutschland praktizierte Geburtshilfe bezogenen Studien bieten und damit Implikationen für die klinische und außerklinische Praxis in Deutschland geben. Dafür empfiehlt sich eine prospektive Beobachtungsstudie, wie in Anhang 3 zu sehen ist. Diese prospektive Beobachtungsstudie untersucht die Dauer der Geburtsphasen und den Geburtsfortschritt bei *low-risk* Erstgebärenden in Deutschland. Dabei werden sowohl klinische als auch außerklinische Geburten analysiert, um Unterschiede festzustellen. Die Kohorte umfasst Erstgebärende im Alter von 20-35 Jahren mit normalem BMI, die einen spontanen Geburtsbeginn und eine vaginale Spontangeburt erleben. Die Datenerfassung in Krankenhäusern erfolgt mittels Partogrammen, während in der außerklinischen Geburtshilfe Daten aus dem QUAG verwendet werden. Zusätzlich werden Hebammen und Gynäkologen zu physiologischen Plateaus während der Geburt befragt. Die Datenanalyse umfasst deskriptive Statistiken, vergleichende Analysen und die Identifikation von Mustern in der Wehenfrequenz und den geburtshilflichen Maßnahmen. Ziel ist es, die durchschnittliche Dauer der Geburtsphasen, die Häufigkeit und Ursachen von physiologischen Plateaus sowie deren Auswirkungen auf den Geburtsverlauf zu bestimmen. Die Ergebnisse sollen die Betreuung von Erstgebärenden optimieren und unnötige Interventionen reduzieren, indem sie Einblicke in die natürliche Variabilität des Geburtsverlaufs bieten. Außerdem könnte diese Untersuchung einen Einfluss auf die Geburtspraxis haben, indem die Grundlage für die Entwicklung neuer Leitlinien und klinikinternen Protokollen geschaffen wird, um die physiologischen Pausen als integralen Bestandteil einer unterstützenden Geburtsbegleitung zu fördern.

6. Fazit

Die vorliegende Arbeit hat das Verständnis und die Bewertung der physiologischen und pathologischen Geburtsverläufe, insbesondere im Hinblick auf physiologische Pausen unter

Geburt, untersucht. Die Analyse der aktuellen Literatur und der in dieser Arbeit vorgestellten Studien zeigt deutlich, dass traditionelle Modelle des Geburtsfortschritts, wie die von Friedman et al. (1955) [27,38], möglicherweise veraltet sind und die natürliche Vielfalt und Individualität der Geburtsverläufe nicht ausreichend widerspiegeln.

Die Differenzierung der physiologischen und pathologischen Geburt durch medizinisches Personal, Gynäkologen und Hebammen gleichermaßen ist ein relevanter Bestandteil der geburtshilflichen Arbeit im außerklinischen und klinischen Setting. Dabei spielt die Dauer der Geburt, der Geburtsphasen und die Zervixdilataionsrate eine entscheidende Rolle zur Abgrenzung von physiologisch verlaufenden Geburten zu protrahierten Geburten und Geburtsstillständen. Die Berücksichtigung von individuellen Unterschieden und physiologischen Pausen als normale Bestandteile des Geburtsprozesses kann dazu beitragen, die Gesundheit und das Wohlbefinden von Mutter und Kind und unnötige medizinische Eingriffe zu verbessern bzw. möglicherweise die Kaiserschnitttrate zu reduzieren. Zukünftige klinische Leitlinien und Lehrbücher sollten diese Erkenntnisse berücksichtigen und flexiblere und individuell angepasste Ansätze insbesondere in der klinischen Geburtshilfe fördern. Zukünftige Forschung ist in den Bereichen nötig, insbesondere in Deutschland, um einerseits die internationalen Ergebnisse mit denen aus Deutschland zu vergleichen und eine Übertragung der Untersuchungen auf eine deutsche Population vornehmen zu können. Andererseits, um herauszufinden, wie die Zahl der physiologischen und pathologischen Geburten, der Diagnose der protrahierten Geburt und des Geburtsstillstands und die Kaiserschnitttrate aufgrund der Diagnosen sich von internationalen Studien und Publikationen unterscheiden. Diese Forschungsergebnisse könnten dann langfristig zu einer Veränderung und Verbesserung der Geburtshilfe insbesondere im klinischen Bereich führen. Wenn der Fokus auf die Physiologie der Geburt gelegt werden soll, wie es Hebammen versuchen umzusetzen und es in den jeweiligen Institutionen gelehrt wird, sollte zunächst eine einheitliche Definition der normalen, physiologischen Geburt und eine klare Differenzierung zu Pathologien bzw. die eindeutige Definition dieser umgesetzt werden.

In dieser Arbeit wurden verschiedene Studien zur Zervixdilatation und Geburtsdauer bei Erstgebärenden untersucht. Diese Studien umfassten diverse demografische Gruppen und Populationen, darunter Frauen aus verschiedenen Ländern und ethnischen Hintergründen. Die Studien ergaben, dass die Zeit, die für die Dilatation der Zervix um 1 cm benötigt wird, sich mit fortschreitender Geburt verkürzt und die Angangsphase der Geburt länger dauert und sich nach etwa 6 cm beschleunigt. Außerdem konnte durch die Analyse der Studien gezeigt werden,

dass eine starke Korrelation der Zervixdilatation und der Geburtszeit besteht und die Zeit für einen Zentimeter Fortschritt am Anfang länger ist und sich mit fortschreitender Geburt verkürzt. Die Ergebnisse der Arbeit zeigen ebenfalls ethnische Unterschiede in der Geburtsdauer und -muster und länderspezifische Unterschiede, die auf unterschiedliche Gesundheitssysteme und die diverse Geburtsarbeit in verschiedenen medizinischen Institutionen und Einrichtungen zurückzuführen sind. Insgesamt zeigt sich, dass der Geburtsverlauf variabel ist und nicht einer linearen Kurve folgt. Die Untersuchung der Studien können Hinweise auf physiologische Plateaus geben, die teilweise häufiger auftreten als bisher angenommen und bei der Betreuung von Erstgebärenden und natürlich allen anderen Gebärenden berücksichtigt werden sollte. Die Erkenntnisse unterstreichen ebenfalls die Notwendigkeit einer kontinuierlichen und geduldigen Betreuung, die den natürlichen Geburtsverlauf priorisiert und diesen unterstützt, um unnötige und vermeidbare medizinische Interventionen zu minimieren. Die analysierten Studien zeigen, dass die traditionellen Modelle des Geburtsfortschritts, wie die von Friedman et al. (1955) etablierten Geburtskurven, möglicherweise veraltet sind. Insbesondere bei Erstgebärenden beschleunigt sich der Geburtsvorgang ab einer Zervixdilatation von etwa 6 cm. Die aktive EP beginnt bei Erstgebärenden häufig erst bei 6 cm Zervixdilatation, wie nach der Analyse der Studien angenommen werden kann. Diese Phase zeichnet sich durch eine beschleunigte Dilatationsrate aus. Die Ergebnisse der Studien legen ebenfalls nahe, dass eine individualisierte Betreuung und eine abwartende Haltung vorteilhaft sein können, um unnötige Interventionen zu vermeiden. Es wird empfohlen, neue Methoden zur Einschätzung des Geburtsfortschritts zu erforschen und möglicherweise die Definitionen von physiologischem und pathologischem Geburtsverlauf zu überarbeiten.

Die uneinheitliche Definition des Geburtsbeginns bleibt ein kritisches Thema in der Geburtshilfe. Viele Studien umgehen diese Problematik, indem sie das erste Assessment des Geburtsfortschritts zur Aufnahme ins Krankenhaus als Startpunkt verwenden. Dies erleichtert die Vergleichbarkeit der Daten, birgt jedoch das Risiko, die tatsächliche Dauer der EP aufgrund fehlender prästationärer Daten ungenau zu erfassen. Dies kann zu einer erhöhten Interventionsrate führen, was die Notwendigkeit einer einheitlichen Definition und Messung des Geburtsbeginns betont.

Zur Fokussierung auf die physiologische Geburt in der Geburtshilfe können verschiedene Ansätze implementiert werden. Ein wesentlicher Ansatz ist die Anpassung des Curriculums im Medizinstudium. Insbesondere in der Facharztausbildung sollte neben der Vermittlung von Pathologien in der Geburtshilfe verstärkt die Physiologie der Geburt behandelt werden. Obwohl

sich der Arztberuf primär mit pathologischen Zuständen befasst, könnte die Integration der physiologischen Aspekte der Geburtshilfe dazu beitragen, dass Arztgeleitete geburtshilfliche Einrichtungen wie Kreißsäle eine erneuerte Herangehensweise entwickeln und physiologische Geburtsverläufe nicht unnötig als pathologisch eingestuft werden. Ein weiterer Ansatz zur Förderung einer physiologisch orientierten Geburtshilfe wäre die vermehrte Einrichtung von Hebammengeleiteten Kreißsälen. In einigen Regionen Deutschlands wurde dies bereits erfolgreich umgesetzt. Hebammen sind auf die Betreuung physiologischer Geburten spezialisiert und bieten eine differenzierte Herangehensweise im Vergleich zu Mediziner:innen. Durch die Konzentration auf die natürlichen Prozesse der Geburt können unnötige Interventionen minimiert werden, was zu verbesserten Geburtserfahrungen für die Frauen sowie zu einem erhöhten Wohlbefinden von Mutter und Kind führt. Diese Maßnahmen könnten dazu beitragen, die physiologische Geburt in den Mittelpunkt der geburtshilflichen Versorgung zu stellen und die Qualität der Geburtshilfe insgesamt zu verbessern.

Die vorliegende Arbeit verdeutlicht die Notwendigkeit, traditionelle Modelle und Leitlinien in der Geburtshilfe kritisch zu überdenken und anzupassen. Eine differenzierte und evidenzbasierte Herangehensweise, die die natürliche Variabilität des Geburtsverlaufs berücksichtigt, kann dazu beitragen, unnötige Interventionen zu reduzieren und die physiologische Geburt zu fördern. Zukünftige Forschung sollte sich darauf konzentrieren, detaillierte und umfassende Daten zu physiologischen Pausen und individuellen Geburtsverläufen zu sammeln, um eine präzisere Definition von normalem und pathologischem Geburtsverlauf zu ermöglichen. Darüber hinaus ist eine stärkere interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Hebammen, Gynäkolog:innen und weiteren geburtshilflichen Fachkräften notwendig, um eine ganzheitliche und patientenzentrierte Betreuung sicherzustellen. Die Implementierung dieser Erkenntnisse in die Praxis könnte nicht nur die Geburtserfahrungen von Frauen verbessern, sondern auch langfristig die Gesundheit von Mutter und Kind fördern. Angesichts der steigenden Kaiserschnitttraten und der zunehmenden Medikalisierung der Geburtshilfe ist es essenziell, die physiologischen Grundlagen der Geburt zu respektieren und zu unterstützen. Dies erfordert eine kontinuierliche Anpassung und Verbesserung der klinischen Praxis sowie eine umfassende Schulung des geburtshilflichen Personals, um die bestmöglichen Ergebnisse für alle beteiligten Frauen und Neugeborenen zu gewährleisten.

7. Literaturverzeichnis

- [1] Zhang J, Troendle JF, Yancey MK. Reassessing the labor curve in nulliparous women. *Am J Obstet Gynecol* 2002;187:824–8. <https://doi.org/10.1067/mob.2002.127142>.
- [2] Grantz KL, Sundaram R, Ma L, Hinkle S, Berghella V, Hoffman MK, et al. Reassessing the Duration of the Second Stage of Labor in Relation to Maternal and Neonatal Morbidity. *Obstetrics & Gynecology* 2018;131:345–53. <https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000002431>.
- [3] Rhoades JS, Cahill AG. Defining and Managing Normal and Abnormal First Stage of Labor. *Obstet Gynecol Clin North Am* 2017;44:535–45. <https://doi.org/10.1016/j.ogc.2017.07.001>.
- [4] Ferrazzi E, Milani S, Cirillo F, Livio S, Piola C, Brusati V, et al. Progression of cervical dilatation in normal human labor is unpredictable. *Acta Obstet Gynecol Scand* 2015;94:1136–44. <https://doi.org/10.1111/aogs.12719>.
- [5] Gill P, Henning JM, Carlson K, Van Hook JW. *Abnormal Labor*. Treasure Island: StatPearls Publishing; 2024.
- [6] Abalos E, Chamillard M, Díaz V, Pasquale J, Souza JP. Progression of the first stage of spontaneous labour. *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol* 2020;67:19–32. <https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2020.03.001>.
- [7] Loytved C, Schäfers R. *Qualitätsbericht 2022- Außerklinische Geburtshilfe in Deutschland*. 2023.
- [8] Weckend M, McCullough K, Duffield C, Bayes S, Davison C. Failure to progress or just normal? A constructivist grounded theory of physiological plateaus during childbirth. *Women and Birth* 2024;37:229–39. <https://doi.org/10.1016/J.WOMBI.2023.10.003>.
- [9] Weckend MJ, Bayes S, Davison C. Exploring concepts and definitions of plateaus during normal labor and birth: A scoping review protocol. *JBIEvid Synth* 2021;19:644–51. <https://doi.org/10.11124/JBIES-20-00105>.
- [10] Gould D. Normal labour: a concept analysis. *J Adv Nurs* 2000;31:418–27. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.2000.01281.x>.
- [11] White SW. What is normal birth, and why does it matter? *Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology* 2022;62:463–5. <https://doi.org/10.1111/ajo.13582>.
- [12] Shorey S, Ng ED. Midwives' perceptions of and experiences with normal physiologic birth: A qualitative systematic review. *Birth* 2023;50:749–63. <https://doi.org/10.1111/birt.12763>.
- [13] Supporting Healthy and Normal Physiologic Childbirth: A Consensus Statement by ACNM, MANA, and NACPM. *J Perinat Educ* 2013;22:14–8. <https://doi.org/10.1891/1058-1243.22.1.14>.

- [14] Hutchison J, Mahdy H, Hutchison J. Stages of Labor. Treasure Island: StatPearls Publishing; 2024.
- [15] Pizzagalli F. Accouchement normal : accompagnement de la physiologie et interventions médicales. Recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) avec la collaboration du Collège national des gynécologues obstétriciens français (CNGOF) et du Collège national des sages-femmes de France (CNSF) – postures maternelles lors du second stade du travail, techniques de l'accouchement et protection périnéale. *Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie* 2020;48:931–43. <https://doi.org/10.1016/j.gofs.2020.09.018>.
- [16] Henshall BI, Grimes HA, Davis J, East CE. What is 'physiological birth'? A scoping review of the perspectives of women and care providers. *Midwifery* 2024;132:103964. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2024.103964>.
- [17] Cohen WR, Friedman EA. The latent phase of labor. *Am J Obstet Gynecol* 2023;228:S1017–24. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2022.04.029>.
- [18] Groß MM. Die fünf Geburtszeiten. *Z Geburtshilfe Neonatol* 2002;206:236–41. <https://doi.org/10.1055/s-2002-36058>.
- [19] Stiefel A, Brendel K, Bauer NH, editors. *Hebammenkunde*. vol. 1. 6th ed. Stuttgart: Georg Thieme Verlag; 2020. <https://doi.org/10.1055/b-006-163368>.
- [20] Zhang J, Landy HJ, Ware Branch D, Burkman R, Haberman S, Gregory KD, et al. Contemporary Patterns of Spontaneous Labor With Normal Neonatal Outcomes. *Obstetrics & Gynecology* 2010;116:1281–7. <https://doi.org/10.1097/AOG.0b013e3181fdef6e>.
- [21] Moncrieff G, Gyte GM, Dahlen HG, Thomson G, Singata-Madliki M, Clegg A, et al. Routine vaginal examinations compared to other methods for assessing progress of labour to improve outcomes for women and babies at term. *Cochrane Database Syst Rev* 2022;3:CD010088. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD010088.pub3>.
- [22] Stiefel A, Brendel K, Bauer NH, editors. *Hebammenkunde*. vol. 1. 6th ed. Stuttgart: Georg Thieme Verlag; 2020. <https://doi.org/10.1055/b-006-163368>.
- [23] Hoffmann-Eßer W, Hausner E, Peterwerth N, Sow D, Mischke C. Rapid Report V16-01A. Definitionen der Geburtsphasen. Köln: 2017.
- [24] Myers ER, Sanders GD, Coeytaux RR, McElligott KA, Moorman PG, Hicklin K, et al. Labor Dystocia. Comparative Effectiveness Review No. 226. Rockville: Agency for Healthcare Research and Quality; 2020. <https://doi.org/10.23970/AHRQEPCCER226>.
- [25] O'Riordan N, Robson M, McAuliffe FM. Management of poor progress in labour. *Obstet Gynaecol Reprod Med* 2021;31:342–50. <https://doi.org/10.1016/j.ogrm.2021.10.003>.

- [26] Neal JL, Ryan SL, Lowe NK, Schorn MN, Buxton M, Holley SL, et al. Labor Dystocia: Uses of Related Nomenclature. *J Midwifery Womens Health* 2015;60:485–98. <https://doi.org/10.1111/JMWH.12355>.
- [27] Friedman EA. Primigravid labor: A graphicostatistical analysis. *Obstetrics and Gynecology* 1955;6:567–89. <https://doi.org/10.1097/00006250-195512000-00001>.
- [28] He X, Zeng X, Troendle J, Ahlberg M, Tilden EL, Souza JP, et al. New insights on labor progression: a systematic review. *Am J Obstet Gynecol* 2023;228:S1063–94. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2022.11.1299>.
- [29] Laughon SK, Branch DW, Beaver J, Zhang J. Changes in labor patterns over 50 years. *Am J Obstet Gynecol* 2012;206:419. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2012.03.003>.
- [30] Zhang J, Troendle JF, Yancey MK. Reassessing the labor curve in nulliparous women. *Am J Obstet Gynecol* 2002;187:824–8. <https://doi.org/10.1067/MOB.2002.127142>.
- [31] Zhang J, Troendle J, Grantz KL, Reddy UM. Statistical aspects of modeling the labor curve. *Am J Obstet Gynecol* 2015;212:750.e1-4. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2015.04.014>.
- [32] Hamilton EF, Zhorojev T, Warrick PA, Tarca AL, Garite TJ, Caughey AB, et al. New labor curves of dilation and station to improve the accuracy of predicting labor progress. *Am J Obstet Gynecol* 2024. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2024.02.289>.
- [33] Hamilton EF, Romero R, Tarca AL, Warrick PA. The evolution of the labor curve and its implications for clinical practice: the relationship between cervical dilation, station, and time during labor. *Am J Obstet Gynecol* 2023;228:S1050–62. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2022.12.005>.
- [34] He X, Zeng X, Troendle J, Ahlberg M, Tilden EL, Souza JP, et al. New insights on labor progression: a systematic review. *Am J Obstet Gynecol* 2023;228:S1063–94. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2022.11.1299>.
- [35] Zangen NR, Shoham Vardi I, Weintraub AY, Shimrit |, Salem Y. C L I N I C A L A R T I C L E New definitions, old complications: The association between duration of transition from latent to active labor and adverse obstetrical outcomes 2024. <https://doi.org/10.1002/ijgo.15397>.
- [36] Eriksen MB, Frandsen TF. The impact of patient, intervention, comparison, outcome (PICO) as a search strategy tool on literature search quality: a systematic review. *J Med Libr Assoc* 2018;106:420–31. <https://doi.org/10.5195/JMLA.2018.345>.
- [37] Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ* 2021;n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>.

- [38] FRIEDMAN E. The graphic analysis of labor. *Am J Obstet Gynecol* 1954;68:1568–75. [https://doi.org/10.1016/0002-9378\(54\)90311-7](https://doi.org/10.1016/0002-9378(54)90311-7).
- [39] Moola S, Munn Z, Aromataris E, Sears K, Sfetcu R, Currie M, et al. Chapter 7: Systematic reviews of etiology and risk. In: Aromataris E, Munn Z, editors. *JBIManual for Evidence Synthesis*, 2020.
- [40] Inde Y, Nakai A, Sekiguchi A, Hayashi M, Takeshita T. Cervical Dilatation Curves of Spontaneous Deliveries in Pregnant Japanese Females. *Int J Med Sci* 2018;15:549–56. <https://doi.org/10.7150/ijms.23505>.
- [41] Suzuki R, Horiuchi S, Ohtsu H. Evaluation of the labor curve in nulliparous Japanese women. *Am J Obstet Gynecol* 2010;203:226.e1-226.e6. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2010.04.014>.
- [42] Shi Q, Tan X, Liu X, Tian X, Qi H. Labour patterns in Chinese women in Chongqing. *BJOG* 2016;123:57–63. <https://doi.org/10.1111/1471-0528.14019>.
- [43] Lu D, Zhang L, Duan T, Zhang J. Labor patterns in Asian American women with vaginal birth and normal perinatal outcomes. *Birth* 2019;46:608–15. <https://doi.org/10.1111/birt.12445>.
- [44] Lundborg L, Åberg K, Sandström A, Discacciati A, Tilden EL, Stephansson O, et al. First stage progression in women with spontaneous onset of labor: A large population-based cohort study. *PLoS One* 2020;15:e0239724. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0239724>.
- [45] Oladapo OT, Souza JP, Fawole B, Mugerwa K, Perdoná G, Alves D, et al. Progression of the first stage of spontaneous labour: A prospective cohort study in two sub-Saharan African countries. *PLoS Med* 2018;15:e1002492. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002492>.
- [46] Zaki MN, Hibbard JU, Kominiarek MA. Contemporary Labor Patterns and Maternal Age. *Obstetrics & Gynecology* 2013;122:1018–24. <https://doi.org/10.1097/AOG.0b013e3182a9c92c>.
- [47] Kominiarek MA, Zhang J, VanVeldhuisen P, Troendle J, Beaver J, Hibbard JU. Contemporary labor patterns: the impact of maternal body mass index. *Am J Obstet Gynecol* 2011;205:244.e1-244.e8. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2011.06.014>.
- [48] Oladapo O, Diaz V, Bonet M, Abalos E, Thwin S, Souza H, et al. Cervical dilatation patterns of ‘low-risk’ women with spontaneous labour and normal perinatal outcomes: a systematic review. *BJOG* 2018;125:944–54. <https://doi.org/10.1111/1471-0528.14930>.
- [49] Ashwal E, Livne MY, Benichou JIC, Unger R, Hirsch L, Aviram A, et al. Contemporary patterns of labor in nulliparous and multiparous women. *Am J Obstet Gynecol* 2020;222:267.e1-267.e9. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2019.09.035>.

- [50] Lu D, Zhang L, Duan T, Zhang J. Labor patterns in Asian American women with vaginal birth and normal perinatal outcomes. *Birth* 2019;46:608–15. <https://doi.org/10.1111/birt.12445>.
- [51] Friedman EA, Cohen WR. The active phase of labor. *Am J Obstet Gynecol* 2023;228:S1037–49. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2021.12.269>.
- [52] Hanley GE, Munro S, Greyson D, Gross MM, Hundley V, Spiby H, et al. Diagnosing onset of labor: a systematic review of definitions in the research literature. *BMC Pregnancy Childbirth* 2016;16:71. <https://doi.org/10.1186/s12884-016-0857-4>.
- [53] Inde Y, Nakai A, Sekiguchi A, Hayashi M, Takeshita T. Cervical Dilatation Curves of Spontaneous Deliveries in Pregnant Japanese Females. *Int J Med Sci* 2018;15:549–56. <https://doi.org/10.7150/ijms.23505>.
- [54] Begley CM. Intervention or interference? The need for expectant care throughout normal labour. *Sexual & Reproductive Healthcare* 2014;5:160–4. <https://doi.org/10.1016/j.srhc.2014.10.004>.
- [55] Cohen WR, Friedman EA. Guidelines for labor assessment: failure to progress? *Am J Obstet Gynecol* 2020;222:342.e1-342.e4. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2020.01.013>.
- [56] Weckend M, McCullough K, Duffield C, Bayes S, Davison C. Failure to progress or just normal? A constructivist grounded theory of physiological plateaus during childbirth. *Women Birth* 2024;37:229–39. <https://doi.org/10.1016/j.wombi.2023.10.003>.
- [57] Neal JL, Lowe NK, Patrick TE, Cabbage LA, Corwin EJ. What is the slowest-yet-normal cervical dilation rate among nulliparous women with spontaneous labor onset? *J Obstet Gynecol Neonatal Nurs* 2010;39:361–9. <https://doi.org/10.1111/j.1552-6909.2010.01154.x>.
- [58] Nahae J, Abbas-Alizadeh F, Mirghafourvand M, Mohammad-Alizadeh-Charandabi S. Pre- and during- labour predictors of dystocia in active phase of labour: a case-control study. *BMC Pregnancy Childbirth* 2020;20:425–425. <https://doi.org/10.1186/S12884-020-03113-5>.
- [59] Gaudernack LC, Frøslie KF, Michelsen TM, Voldner N, Lukasse M. De-medicalization of birth by reducing the use of oxytocin for augmentation among first-time mothers - a prospective intervention study. *BMC Pregnancy Childbirth* 2018;18:76. <https://doi.org/10.1186/s12884-018-1706-4>.
- [60] Neal JL, Lowe NK. Physiologic partograph to improve birth safety and outcomes among low-risk, nulliparous women with spontaneous labor onset. *Med Hypotheses* 2012;78:319–26. <https://doi.org/10.1016/j.mehy.2011.11.012>.
- [61] Nizard J, Haberman S, Paltieli Y, Gonen R, Ohel G, Nicholson D, et al. How reliable is the determination of cervical dilation? Comparison of vaginal

- examination with spatial position-tracking ruler. *Am J Obstet Gynecol* 2009;200:402.e1-402.e4. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2009.01.002>.
- [62] von Moers F. Aussagekräftige Methoden zur Einschätzung des Geburtsfortschrittes. *Die Hebamme* 2020;33:59–65. <https://doi.org/10.1055/a-1084-5255>.
- [63] Ashwal E, Livne MY, Benichou JIC, Unger R, Hiersch L, Aviram A, et al. Contemporary patterns of labor in nulliparous and multiparous women. *Am J Obstet Gynecol* 2020;222:267.e1-267.e9. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2019.09.035>.
- [64] Weckend M, Davison C, Bayes S. Physiological plateaus during normal labor and birth: A scoping review of contemporary concepts and definitions. *Birth* 2022;49:310–28. <https://doi.org/10.1111/birt.12607>.
- [65] Walsh TC. Exploring the effect of hospital admission on contraction patterns and labour outcomes using women’s perceptions of events. *Midwifery* 2009;25:242–52. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2007.03.009>.
- [66] Zinsser LA, Stoll K, Gross MM. Midwives’ attitudes towards supporting normal labour and birth – A cross-sectional study in South Germany. *Midwifery* 2016;39:98–102. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2016.05.006>.
- [67] Abou-Dakn M, Schäfers R, Peterwerth N, Asmushen K, Bässler-Weber S, Boes U, et al. Vaginal Birth at Term – Part 1. Guideline of the DGGG, OEGGG and SGGG (S3-Level, AWMF Registry No. 015/083, December 2020). *Geburtshilfe Frauenheilkd* 2022;82:1143–93. <https://doi.org/10.1055/a-1904-6546>.
- [68] Abou-Dakn M, Schäfers R, Peterwerth N, Asmushen K, Bässler-Weber S, Boes U, et al. Vaginal Birth at Term – Part 2. Guideline of the DGGG, OEGGG and SGGG (S3-Level, AWMF Registry No. 015/083, December 2020). *Geburtshilfe Frauenheilkd* 2022;82:1194–248. <https://doi.org/10.1055/a-1904-6769>.
- [69] Bradfield Z, Duggan R, Hauck Y, Kelly M. Midwives being ‘with woman’: An integrative review. *Women and Birth* 2018;31:143–52. <https://doi.org/10.1016/j.wombi.2017.07.011>.

8. Anhangsverzeichnis

Anhang 1: Übersicht der identifizierten Studien.....	46
Anhang 2: Qualitätsbewertung der Studien anhand der JBI Checkliste für Kohortenstudie ...	48
Anhang 3: Studienprotokoll.....	49

Anhang 1: Übersicht der identifizierten Studien

Erstautor, Jahr	Titel	Methodik	Ziel	Land	Kohortengröße	Einschlusskriterien	Wichtigste Ergebnisse	Stärken	Limitationen
Inde, 2018	Cervical Dilatation Curves of Spontaneous Deliveries in Pregnant Japanese Females	Prospektive Kohortenstudie	Beschreibung einer Kurve der Zervixdilatation von normalen Geburtsverläufen.	Japan	3.172 Nullipara: 1.047 Primipara: 1.083 Multipara: 1.042	Schwangere japanische Frauen, spontaner Geburtsbeginn, Einlingschwangerschaften, 37+0-41+0 SSW, keine medizinischen Komplikationen während der SS, keine vorherigen Sectiones oder andere geburtsbezogene Operationen, Ausschluss von Frauen mit induzierten Geburten oder epiduraler Anästhesie	Langsamere Zervixdilatationsrate als traditionell angenommen	Prospektive Kohortenstudie Systematische Datensammlung, -analyse Homogene Population Detaillierte statistische Analyse	Begrenzte geografische und ethnische Verallgemeinerbarkeit Mögliche Verzerrung durch Auswahlkriterien und Studiendesign
Lundborg, 2020	First stage progression in women with spontaneous onset of labor: A large population-based cohort study	Retrospektive Beobachtungsstudie	Beschreibung der Geburtsdauer, -fortschritts und -musters der ersten Geburtsphase (EP).	Schweden	85.408 Nullipara: 44.813 Primipara: 27.722 Multipara: 12.873	Frauen mit spontanem Geburtsbeginn, Einlingschwangerschaften, Lebendgeburten, bevölkerungsbasierte Kohorte, Ausschluss von Frauen mit induzierten Geburten oder geplanten Sectiones, Ausschluss von Frauen mit signifikanten SS-Komplikationen	Erhebliche Variationen in der Zervixdilatationsrate	Große Kohorte mit großen, heterogenen Population Robuste statistische Methoden	Mögliche Unterrepräsentation von spezifischen Subgruppen Mögliche Verzerrung durch retrospektive Datenanalyse und fehlende prospektive Validierung

Zhang, 2010	Contemporary Patterns of Spontaneous Labor With Normal Neonatal Outcomes	Retrospektive Kohortenstudie	Veranschaulichung und Untersuchung der Geburts- und Zervixdilatationsmuster.	USA	62.415 Nullipara: 25.624 Primipara: 16.755 Multipara: 16.219	Frauen mit spontanem Geburtsbeginn, 37+0 bis 41+0 SSW, Einlings-SS, keine signifikanten medizinischen oder geburtsbezogenen Komplikationen, normalgewichtige Neugeborene ohne neonatalen Intensivpflegebedarf, Ausschluss von Frauen mit vorherigen Kaiserschnitten	Aktive EP beginnt später und dauert länger als traditionell angenommen	Große Stichprobe Detaillierte Datenanalyse Umfassende Krankenhausdaten	Mögliche Verzerrung durch retrospektive Analyse Fehlende Kontrolle von Störfaktoren
Suzuki, 2010	Evaluation of the labor curve in nulliparous Japanese women	Retrospektive Kohortenstudie	Vergleich des Geburtsfortschritts von japanischen Erstgebärenden zu Friedmans Geburtskurve von 1955 und Zhangs von 2002.	Japan	Nullipara: 2.369	Nullipare japanische Frauen, spontaner Geburtsbeginn, Einlings-SS, 37+0-41+0 SSW, keine vorherigen Sectiones oder geburtsbezogene Operationen, Ausschluss von induzierten Geburten und geburtshilflichen Komplikationen	Langsamere Zervixdilatationsrate als nach der Friedman-Kurve	Spezifische Fokussierung Detaillierte statistische Analyse	Potenzielle Verzerrung durch retrospektive Analyse Eingeschränkte Verallgemeinerbarkeit
Shi, 2016	Labour patterns in Chinese women in Chongqing	Prospektive Kohortenstudie	Untersuchung der Geburtsdaten und Bewertung der Zervixdilatationsmuster von Erstgebärenden.	China	Nullipara: 1.200	Chinesische Frauen mit spontaner WTK, Einlings-SS, Termingeburten, Ausschluss von Frauen mit medizinischen oder geburtshilflichen Komplikationen, keine vorherigen Sectiones	Erhebliche Variation in der Geburtsdauer und eine spätere sowie längere aktive EP als traditionell angenommen	Detaillierte Datensammlung, -analyse Große Stichprobengröße	Spezifische geografische Fokussierung Mögliche kulturelle Unterschiede

Oladapo, 2018	Progression of the first stage of spontaneous labour: A prospective cohort study in two sub-Saharan African countries	Prospektive Kohortenstudie	Untersuchung von Zervix-dilatations-mustern von Frauen mit spontanen vaginalen Geburten und spontanem Geburtsbeginn.	Nigeria, Uganda	5.606 Nullipara: 2.166 Primipara: 1.488 Multipara: 1.952	Frauen mit spontanem Geburtsbeginn, Einlings-SS, Termingeburten, keine schwerwiegenden SS-Komplikationen, Ausschluss von Frauen mit vorherigen Kaiserschnitten oder induzierten Geburten	Nicht-linearer Geburtsfortschritt und häufige Pause	Berücksichtigung kultureller und klinischer Kontexte Methodische Strenge und robuste Datenerhebung	Begrenzte geografische Verallgemeinerbarkeit Potenziell eingeschränkte Übertragbarkeit auf andere kulturelle Kontexte
Lu, 2019	Labor patterns in Asian American women with vaginal birth and normal perinatal outcomes	Retrospektive Beobachtungsstudie	Untersuchung von Geburtsmustern von asiatisch-amerikanischen Frauen.	USA	3.079 Nullipara ohne Oxytocin: 774 Multipara ohne Oxytocin: 1.044	Asiatisch-amerikanische Frauen, spontaner Geburtsbeginn, Einlings-SS, Termingeburten, normale perinatale Ergebnisse, keine schwerwiegenden neonatologischen Komplikationen, Ausschluss von Frauen mit vorherigen Sectiones	Längere Geburtdauer als traditionell angenommen	Große Stichprobengröße Detaillierte Datenanalyse	Mögliche Verzerrung durch retrospektive Analyse Potenziell eingeschränkte Verallgemeinerbarkeit durch kulturelle Unterschiede
Zaki, 2013	Contemporary Labor Patterns and Maternal Age	Retrospektive Kohortenstudie	Bewertung des Geburtsfortschritts und der -länge in Abhängigkeit vom maternalen Alter.	USA	120.442 Nullipara: 55.115 Multipara: 65.327	Frauen mit spontanem Geburtsbeginn, Einlings-SS, Termingeburten, keine signifikanten medizinischen Komplikationen, Ausschluss von Frauen mit vorherigen Sectiones oder induzierten Geburten	Kürzere EP bei älteren Frauen bei sowohl Nullipara als auch Multipara, Geburtdauer und Dilatationsrate entspricht etwa der	Große Stichprobengröße Robuste statistische Methoden	Mögliche Verzerrung durch retrospektive Analyse Eingeschränkte Generalisierbarkeit auf andere Altersgruppen und Populationen

							Friedman-Kurve		
Kominiarek, 2011	Contemporary labor patterns: the impact of maternal body mass index	Retrospektive Kohortenstudie	Vergleich der Geburtskurven und -muster in Abhängigkeit des BMI	USA	118.978 Nullipara: 57.462 Multipara: 61.516	Schwanger Frauen mit spontanem Geburtsbeginn, Einlings-SS, Termingeburten, keine medizinischen oder geburtshilflichen Komplikationen, Ausschluss von Frauen mit vorherigen Sectiones	Geburtdauer und Dauer des Fortschritts sind länger, je höher der BMI der Mutter ist	Große Stichprobengröße Detaillierte statistische Analyse	Mögliche Verzerrung durch retrospektive Analyse Eingeschränkte Verallgemeinerbarkeit durch Beeinflussung des BMI
Ashwal, 2020	Contemporary patterns of labor in nulliparous and multiparous women	Retrospektive Kohortenstudie	Beschreibung des Geburtsfortschritts anhand von Geburtskurven.	USA	35.146 Nullipara: 15.948 Multipara: 19.198	Nullipare und multipare Frauen mit spontanem Geburtsbeginn, Einlings-SS, Termingeburten, keine signifikanten medizinischen oder geburtshilflichen Komplikationen, Ausschluss von induzierten Geburten oder vorherigen Sectiones	Zervix-dilatationsrate ist ähnlich zwischen Nullipara und Multipara. Dauer der EP war kürzer als traditionell beschrieben.	Große Stichprobengröße Detaillierte Datenanalyse	Mögliche Verzerrung durch retrospektive Analyse Eingeschränkte Generalisierbarkeit durch spezifische Population

Anhang 2: Qualitätsbewertung der Studien anhand der JBI Checkliste für Kohortenstudie

Checklist for cohort studies	Inde et al. 2018	Lundborg et al. 2020	Zhang et al. 2010	Suzuki et al. 2010	Shi et al. 2016	Oladapo et al. 2018	Lu et al. 2019	Zaki et al. 2013	Kominiarek et al. 2011	Ashwal et al. 2020
1. Were the two groups similar and recruited from the same population?	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes
2. Were the exposures measured similarly to assign people to both exposed and unexposed groups?	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes
3. Was the exposure measured in a valid and reliable way?	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes
4. Were confounding factors identified?	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes
5. Were strategies to deal with confounding factors stated?	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes
6. Were the groups/participants free of the outcome at the start of the study (or at the moment of exposure)?	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes
7. Were the outcomes measured in a valid and reliable way?	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes
8. Was the follow up time reported and sufficient to be long enough for outcomes to occur?	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes
9. Was follow up complete, and if not, were the reasons to loss to follow up described and explored?	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes
10. Were strategies to address incomplete follow up utilized?	not clear	yes	not clear	not clear	not clear	yes	not clear	not clear	not clear	not clear
11. Was appropriate statistical analysis used?	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes
included	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
excluded										

Anhang 3: Studienprotokoll

Einschätzung der Dauer der Geburtsphasen und des Geburtsfortschritts und Untersuchung von physiologischen Pausen unter Geburt: eine prospektive Beobachtungsstudie

Studienziel	Diese Studie zielt darauf ab, die Dauer der Geburtsphasen und den Geburtsfortschritt bei low-risk Erstgebärenden in Deutschland zu untersuchen. Hierbei soll sowohl die klinische als auch die außerklinische Geburtshilfe berücksichtigt werden, um mögliche Unterschiede feststellen zu können.
Studiendesign	
Art der Studie	Prospektive Beobachtungsstudie
Studienorte	Krankenhäuser in Deutschland (Level 1-4), außerklinische Geburtshilfeeinrichtungen (Geburtshäuser), Hausgeburten
Kohorte	<p>Erstgebärende Frauen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spontaner Geburtsbeginn - Vaginale Spontangeburt - Einlingsschwangerschaft - Alter: 20-35 Jahre - BMI: normalgewichtig, <25 kg/m² - Betreuung durch Hebammen
Methodik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datenerfassung in Krankenhäusern: Nutzung von Partogrammen zur Dokumentation der Geburtsphasen und des Geburtsfortschritts; detaillierte Aufzeichnung der Wehenfrequenz, mögliche Verzögerungen und durchgeführte Maßnahmen/ Interventionen, Dokumentation von verlangsamter Wehenfrequenz und mögliche Ursachen 2. Datenauswertung aus der außerklinischen Geburtshilfe: Verwendung von Daten aus dem QUAG und den Geburtskurven, Analyse der Geburtsdauer und des Geburtsverlaufs zur Identifikation physiologischer Pausen 3. Befragung von Hebammen und Gynäkologen: Fragebogen zu physiologischen Plateaus unter Geburt: Häufigkeit, Ursachen, ergriffene Maßnahmen oder Abwarten
Datenanalyse	<p>Deskriptive Statistik: Beschreibung der Kohorte und der geburtshilflichen Ereignisse</p> <p>Vergleichende Analyse: Vergleich der Geburtsverläufe zwischen klinischen und außerklinischen Geburten</p>

	Identifikation von Mustern: Untersuchung von Muster in der Wehenfrequenz und den geburtshilflichen Maßnahmen
Erwartete Ergebnisse	Dauer der Geburtsphasen: Bestimmung der durchschnittlichen Dauer der einzelnen Geburtsphasen in der Zielgruppe Häufigkeit und Ursachen von Wehenpausen: Analyse der Geburtskurven und Geburtsverläufe, Befragung Auswirkungen auf Geburtsverlauf: Bewertung der Auswirkungen von Wehenpausen auf den Geburtsverlauf
Relevanz	Die Ergebnisse dieser Studie sollen helfen, die Betreuung von Erstgebärenden in Deutschland zu optimieren, indem sie Einblicke in die natürliche Variabilität des Geburtsverlaufs und den Umgang mit physiologischen Pausen bieten. Dies könnte zu einer verbesserten Betreuung und einer Reduktion unnötiger Interventionen führen.

9. Antiplagiatserklärung

Name: Sauer
Vorname: Romy Aya
Matrikel-Nummer: 5745696
Adresse: Wittenberger Str. 72F, 04849 Bad Dübén

Hiermit versichere ich, die Bachelorarbeit mit dem Titel:

Die Zeit der Geburt: Einschätzung der Geburtsverläufe bei Erstgebärenden anhand der Zervixdilatation. Ein narratives Review zur Analyse der physiologischen Geburt, physiologischer Pausen und deren Implikationen für die Geburtshilfe
im Fachgebiet „Hebammenwissenschaft“

selbständig und nur mit den in der Arbeit angegebenen Hilfsmitteln verfasst zu haben.

Mir ist bekannt, dass ich alle schriftlichen Arbeiten, die ich im Verlauf meines Studiums als Studien- oder Prüfungsleistung einreiche, selbständig verfassen muss. Zitate sowie der Gebrauch von fremden Quellen und Hilfsmitteln müssen nach den Regeln wissenschaftlicher Dokumentation von mir eindeutig gekennzeichnet werden. Ich darf fremde Texte oder Textpassagen (auch aus dem Internet) nicht als meine eigenen ausgeben.

Ein Verstoß gegen diese Grundregeln wissenschaftlichen Arbeitens gilt als Täuschungs- bzw. Betrugsversuch und zieht entsprechende Konsequenzen nach sich. In jedem Fall wird die Leistung mit „**nicht ausreichend**“ (5,0) bewertet. In besonders schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss den Kandidaten/die Kandidatin von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen (vgl. § 12 Abs. 3 der Prüfungsordnung für die Magisterstudiengänge vom 11. und 25. September 1995 bzw. § 13 Abs. 3 der Prüfungsordnung für die kulturwissenschaftlichen Bachelor- und Masterstudiengänge vom 12.10.2006 und 23.11.2007).

Datum:

Unterschrift: